

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Achtsamkeitstraining zur Unterstützung der
Aufmerksamkeit im Unterricht von Schüler*innen
mit Lernbeeinträchtigungen einer
Mittelstufenklasse der Volksschule**

eingereicht von: Nadja Mischler-Krüsi

Begleitung: Prof. Elisabeth Karrer

Datum der Abgabe: 16. November 2025

Abstract

Die Masterarbeit (MA) untersucht die Wirkung eines regelmässigen Achtsamkeitstrainings auf das Konzentrationsvermögen und die Aufmerksamkeit von Lernenden in einer Kleinklasse der Mittelstufe der Volksschule. Im Theorieteil werden die Themenfelder Verhalten, emotionale Gesundheit und Achtsamkeit systematisch aufgearbeitet, wobei insbesondere der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Aufmerksamkeitsförderung vertieft wird. Im Praxisteil wird das Achtsamkeitstraining «Binja Achtsamkeit» (Monstein, 2020) mit Anreicherungen der Lehrperson SHP eingesetzt und dessen Effektivität durch kontrollierte Einzelfallforschung bei drei Fokuskindern evaluiert. Abschliessend werden die Implikationen für die pädagogische Praxis und mögliche Weiterentwicklungen des Trainingsformats diskutiert.

Keywords: Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining, Aufmerksamkeit, Einzelfallforschung, emotionale Gesundheit, Kleinklasse, Konzentration, Lernen, Primarschule, Selbstregulation, Stressreduktion, Verhalten

Dank

Herzlichen Dank an

Prof. Elisabeth Karrer für die hilfreichen Inputs, stete Erreichbarkeit und die wohlwollende Begleitung der Arbeit.

alle Schülerinnen und Schüler meiner Klasse, welche offen für die Mitarbeit an meinem Projekt waren.

Petra Schönenberger für die fachliche Unterstützung im Klassenzimmer.

Muriel und Emilia für die Unterstützung und Motivation während unserer gemeinsamen Studienzeit.

meinem Mann Daniel für die entbehrte Zeit und die aufgebrauchte Geduld.

alle, welche mich beim Schreiben dieser Masterarbeit unterstützt haben.

Inhalt

Abstract.....	2
Dank	3
Inhalt.....	4
1. Hinführung zum Thema	7
1.1 Persönlicher Bezug	7
1.2 Fachliche Einordnung	7
1.3 Fragestellung	8
2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	8
2.1 Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Verhalten	9
2.1.1 Begrifflichkeit.....	9
2.1.2 Klassifizierung.....	9
2.1.3 Verbreitung von Verhaltensstörungen	10
2.1.4 Kriterien für Verhaltensstörungen	10
2.1.5 Stress als Auslöser für Verhaltensstörungen.....	12
2.1.6 Gehirn und Stress.....	12
2.1.7 Spezielle Störung: Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung.....	13
2.1.7.1 Diagnostische Kriterien von ADHS.....	13
2.1.7.2 Häufigkeit.....	15
2.1.7.3 Massnahmen	15
2.1.8 Erzieherisches pädagogisches Handeln von Bezugspersonen im Umgang mit Verhaltensstörungen von Kindern	15
2.1.8.1 Prävention	16
2.1.8.2 Interventionen.....	16
2.1.9 Fazit	17
2.2 Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Gesundheit.....	17
2.2.1 Emotionale Kompetenz.....	17
2.2.1.1 Begrifflichkeit	17
2.2.1.2 Entwicklung emotionaler Kompetenz	18
2.2.1.3 Emotionale Kompetenz und Aufmerksamkeit	18
2.2.2 Metakognition.....	18
2.2.2.1 Metakognition bei Verhaltensstörungen	19
2.2.2.2 Interventionsmöglichkeiten.....	19
2.2.3 Resilienz	20
2.2.4 Ansatz der Förderung: Entspannung.....	21
2.2.5 Fazit	22
2.3 Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Achtsamkeit.....	22
2.3.1 Definition	22
2.3.2 Grundlagen der Achtsamkeitspraxis, welche das Üben zentral mitdenkt.....	23
2.3.2.1 Forschungsstand zu MBSR.....	24

2.3.2.2	körperliche Wirkung der Achtsamkeitsphasen	24
2.3.3	Der Atem	25
2.3.4	Achtsamkeitspraxis im Fokus Schule	25
2.3.4.1	Haltung der Achtsamkeit im Lehrer*innenalltag	25
2.3.4.2	Achtsamkeitsphasen im Schulalltag	26
2.3.4.3	Forschungsstand Achtsamkeit in der Schule	27
2.3.4.4	Auswirkung von Achtsamkeitsprogrammen für Schülerinnen und Schüler	27
2.3.4.6	Achtsamkeit bei ADHS	28
2.3.5	Fazit	28
3	Praxisprojekt «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention»	29
3.1	Lehrmittel Binja (Monstein 2020)	29
3.1.1	Kurze Beschreibung des Lehrmittels Binja	29
3.1.2	Forschungsstand des Lehrmittels Binja	30
3.2	Rahmenbedingungen zum Projekt «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention»	31
3.2.1	Stufenbezug Kleinklasse Primar	31
3.2.2	Format des Projekts	31
3.2.3	Bezug zum Lerninhalt Binja	31
3.3	Darstellung des Projekts «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention»	32
3.4	Fazit	42
4	Forschungsmethodik	42
4.1	Fragestellung	42
4.2	Hypothese	43
4.3	Forschungsdesign: quasi-experimentelles Design	43
4.4	Datenerhebung	43
4.4.1	Operationalisierung	43
4.4.2	Skalenformat	45
4.4.3	Kontrollierte Einzelfallforschung (KEF)	45
4.4.4	Messinstrument: Direkte Verhaltensbeobachtung (DVB)	46
4.5	Stichprobe	48
4.6	Datenanalyse	50
4.6.1	Datenauswertung	50
4.6.2	Interpretation der Ergebnisse	50
4.7	Methodenkritik	50
5	Darstellung der Daten und Interpretation	51
5.1	Daten Kind A	52
5.1.1	VM1	52
5.1.2	VM2	53
5.1.3	VM3	54
5.1.4	VM4	54
5.2	Daten Kind B	55
5.2.1	VM1	55

5.2.2	VM2.....	56
5.2.3	VM3.....	57
5.2.4	VM4.....	57
5.3	Daten Kind C.....	58
5.3.1	VM1.....	58
5.3.2	VM2.....	59
5.3.3	VM3.....	60
5.3.3	VM4.....	60
6	Diskussion.....	61
6.1	Beantwortung der Fragestellung.....	61
6.1.1	Datenbezug.....	62
6.1.2	Theoriebezug.....	64
6.1.3	Praxisbezug.....	66
6.2	kritische Reflexion und Ausblick.....	68
7.	Literaturverzeichnis.....	70
8.	Tabellenverzeichnis.....	72
9.	Abbildungsverzeichnis.....	73
10.	Anhang.....	74

1. Hinführung zum Thema

1.1 Persönlicher Bezug

In der Sammlung der Projektausschreibungen Masterarbeiten SHP HfH 2024 präsentierte Dozentin Prof. E. Karrer einen Projektvorschlag zum Thema Achtsamkeit im Schulalltag. Das Thema hat mich gleich angesprochen, da ich schon öfters in pädagogischen Zeitschriften oder Fernsehbeiträgen über Achtsamkeit in der Schule und deren Nutzen für die Lernenden gehört hatte. Seit langer Zeit zeige ich grosses Interesse an dieser Thematik. Bis vor Beginn der Masterarbeitszeit fehlte mir der Mut und mir gelang es nicht, die dafür aufzuwendende Zeit zu finden, um ein Format von Achtsamkeitspraxis in meinem Unterricht praktizierend auszuprobieren. Zudem war bedeutsam, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt wenig Wissen und Erfahrung zur Achtsamkeitspraxis sammeln konnte. Für meine Masterthemafindung war mir wichtig, dass ich mich für ein Thema entscheide, welches ich, in der Rolle als schulische Heilpädagogin (SHP), zusammen mit meiner Klasse umsetzen kann.

Nach einem ersten Gespräch mit Prof. E. Karrer wurde mir bewusst, dass auch jemand, der noch nicht viel Erfahrung in der Thematik Achtsamkeit ausweisen kann, diese Masterarbeit (MA) schreiben kann. Ich entschied mich dazu, meine achtsamkeitsorientierte Unterrichtsreihe mit einem passenden Lehrmittel durchzuführen. Dies schien mir die nötige Sicherheit zu geben, so dass ich zu der Überzeugung gelang, mit dieser Orientierung das Thema Achtsamkeit mit meinen Schülerinnen und Schülern seriös umsetzen zu können. Es war mir bewusst, dass es nötig sein wird, einige Punkte vom gewählten Lehrmittel so zu adaptieren, dass die Aufgabenstellungen und Übungen zu meiner Klasse passen werden.

In meiner Literaturrecherche konnte ich verschiedene Lehrmittel zum Thema Achtsamkeit im Kontext Schule finden. Gleichzeitig war ich im Begriff, einige Personen in meinem Umfeld nach ihren Tipps und Erfahrungen zu fragen. So ergab es sich, dass ein Berufskollege mir das Lehrmittel Binja Achtsamkeit von Ruth Monstein (2020) empfehlen konnte. Er wandte dieses bereits in seiner Klasse an und war mit der Unterstützung von Binja Achtsamkeit zufrieden. Auf meine Stufe, 4./ 5. Kleinklasse bezogen, schätzte er es als passend ein.

Da ich an der HfH den Schwerpunkt Verhalten belege, soll dieser thematisch in meine MA einfließen. Folglich werden im Theorieteil MA die Themenfelder Verhalten, welche die Aufmerksamkeit mitbehandelt, wie auch Achtsamkeit berücksichtigen.

1.2 Fachliche Einordnung

Die Förderung der Aufmerksamkeit bei Kindern mit Schwierigkeiten im Bereich Lernen ist ein zentrales Thema in der schulischen Förderpraxis. Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme sind häufige Begleiterscheinungen bei Kindern mit Verhaltensstörungen, insbesondere bei solchen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Diese Störungen beeinflussen nicht nur den schulischen Lernerfolg, sondern auch das soziale Verhalten und die emotionale Entwicklung der Kinder erheblich (Hillebrand, 2024).

Verhaltensstörungen bei Kindern sind vielschichtig und umfassen verschiedene Erscheinungsformen, die biologisch, psychisch und sozial bedingt sind (Myschker & Stein, 2018). Dabei treten

externalisierende und internalisierende Störungen auf, ergänzt durch sozial unreifes sowie delinquentes Verhalten (Hillebrand, 2024). Stress und frühkindliche Traumata können die Regulation von Emotionen und Verhalten massiv beeinträchtigen, indem sie neurobiologische Prozesse im Gehirn beeinflussen (UNHCR Österreich, 2020; Strümpfig-Rüdissler, 2022). Diese Faktoren machen die Aufmerksamkeitschwierigkeiten bei betroffenen Kindern zu einer komplexen Herausforderung.

Achtsamkeit, definiert als bewusste nicht wertende Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment (Kabat-Zinn, 2019), gewinnt in der pädagogischen Praxis zunehmend an Bedeutung. Durch regelmässiges Achtsamkeitstraining kann die Selbstregulation gefördert, Stress reduziert und die Aufmerksamkeitssteuerung verbessert werden (Khoury et al., 2015; Walach, 2019). Insbesondere im schulischen Kontext zeigen achtsamkeitsbasierte Interventionen positive Effekte auf kognitive Leistung, Emotionsregulation und Stressresilienz (Zenner, Herrnleben-Kurz, & Walach, 2014).

Mit der vorliegenden Masterarbeit wird ein Beitrag zur evidenzbasierten Förderung dieser Kompetenzen im schulischen Kontext geleistet und Perspektiven für die Weiterentwicklung und Anwendung von Achtsamkeitstrainings speziell in Kleinklassen der Primarstufe eröffnet.

1.3 Fragestellung

In dieser Masterarbeit wird folgender Fragestellung nachgegangen:

«Inwiefern fördert ein regelmässiges Achtsamkeitstraining das Konzentrationsvermögen und die Aufmerksamkeit von Lernenden mit Auswirkungen auf ihr persönliches Verhalten in der Klasse (Kleinklasse Primar Mittelstufe)?»

Weg der Beantwortung der Fragestellung

Nebst der Bearbeitung der Theorie und der Durchführung der Unterrichtspraxis-Reihe in Form eines Projekts ist sich die Autorin (MA/SHP) bewusst, dass sie gefordert ist, im Rahmen ihrer MA zu forschen und zu messen. Da verschiedene Methoden existieren, wie und was eine forschende Fachperson messen kann, hat die Autorin MA/SHP den Studiengangsleiter und Dozenten Dr. L. Moor angefragt, ob er sie dazu beraten könnte. Die Autorin MA/SHP hat zusammen mit ihm einen guten und für sie praktikablen Weg gefunden, wie sie die Wirkung ihres Achtsamkeitstraining messen kann.

2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Zuerst wird unter Kapitel 2.1 auf die Theorie und den Forschungsstand zum Themenfeld Verhalten eingegangen. Dort wird die Begrifflichkeit geklärt, auf Kriterien und Verbreitung von Verhaltensstörungen eingegangen, Stress erklärt und die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung genauer beleuchtet. Danach folgt unter Kapitel 2.2 die Theorie und der Forschungsstand zum Themenfeld Gesundheit. Dort wird die emotionale Kompetenz, die Metakognition und die Resilienz genauer erläutert.

Darauf folgt das Kapitel 2.3 Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Achtsamkeit. In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Achtsamkeitspraxis beschrieben. Ebenfalls wird die Achtsamkeitspraxis im Themenfeld Schule verortet.

2.1 Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Verhalten

2.1.1 Begrifflichkeit

Im pädagogischen Umfeld der Schulen CH wird bei Beschreibungen von Kindern das Wort Störung kaum gebraucht. Geläufig sind Begriffe wie Kinder mit Beeinträchtigungen, Kinder mit Schwierigkeiten und Kinder mit Auffälligkeiten. Weil in der Literatur fast ausschliesslich das Wort Verhaltensstörung verwendet wird, wird in dieser MA der Begriff Kinder mit Verhaltensstörung genutzt.

Begrifflichkeit in Bezug auf betroffene bzw. beeinträchtigte Kinder mit Verhaltensstörung

Der Begriff Verhaltensstörung soll aufzeigen, dass die Problematik keine Charaktereigenschaft ist, sondern eine zusammenfassende Kennzeichnung von Problemlagen, welche sich in Verhaltensweisen ausdrücken. Damit soll eine negative Wertung einer Person vermieden werden (Hillebrand, 2024). Myschker und Stein (2018, S. 56) definieren Verhaltensstörung folgendermassen:

«Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann».

2.1.2 Klassifizierung

Der Begriff Verhaltensstörung umfasst verschiedene Erscheinungsformen (Myschker & Stein, 2018, S. 59). Diese Erscheinungsformen lassen sich in vier Gruppen klassifizieren: externalisierende Störung, internalisierende Störung, sozial unreifes Verhalten und sozialisiert delinquentes Verhalten (Hillebrand, 2024, S. 36):

Table 1: Klassifizierung von Verhaltensstörungen (Hillebrand, 2024, S. 36)

Verhaltensstörung	
Externalisierende Störung (VS-Gruppe 1)	- Aggression - Hyperaktivität - Aufmerksamkeitsstörung - Impulsivität
Internalisierende Störung (VS-Gruppe 2)	- Angst - Minderwertigkeit - Trauer - Interesselosigkeit - Schlafstörungen - somatische Störungen
Sozial unreifes Verhalten (VS-Gruppe 3)	- Konzentrationsschwäche - altersunangemessenes Verhalten - leicht ermüdbar - leistungsschwach - nicht belastbar
Sozialisiert delinquentes Verhalten (VS-Gruppe 4)	- Gewalttätigkeit - Reizbarkeit - Verantwortungslosigkeit - leichte Erregbarkeit und Frustration - Beziehungsstörung - niedrige Hemmschwelle

2.1.3 Verbreitung von Verhaltensstörungen

Hillebrand (2013) sowie Myschker & Stein (2018) verweisen auf die Tatsache, dass es innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion unterschiedliche Zahlen über die Häufigkeit (Prävalenz) von Betroffenen mit Verhaltensstörung gibt. Die Bestimmung der Häufigkeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig (Hillebrand, 2024, S. 38):

- von der Definition der Verhaltensstörung
- von der Erhebungsmethode
- von bildungs- sowie finanzpolitischen Gesichtspunkten

Hillebrand (2024, S. 39) verweist in seinem Lehrbuch für die Sonder- und Heilpädagogik auf die Studie des Robert-Koch-Institut (RKI) hin. Laut der Studie des RKI zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS Welle 2) liegt die Prävalenz von psychischen Auffälligkeiten bei 3- bis 17-Jährigen bei 16,9%.

Dabei zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede. Jungen weisen mit 19,1% eine signifikant höhere Prävalenz auf als Mädchen mit 14,5%. In den Altersgruppen von 3 bis 14 Jahren ist dieser Unterschied besonders deutlich.

Auch sozioökonomische Faktoren identifiziert die Studie als relevant. Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status sind mit 26,0% deutlich häufiger betroffen als jene aus Familien mit mittlerem (16,1%) oder hohem Status (9,7%) (Robert Koch-Institut, 2007).

2.1.4 Kriterien für Verhaltensstörungen

Aufgrund der Unsicherheiten in der Bestimmung von Verhaltensstörungen stützt sich Hillebrand (2018, S. 41), Professor für Heil- und Sonderpädagogik, auf Kriterien, welche gegeben sein müssen, damit von einer Verhaltensstörung gesprochen werden kann. Er weist darauf hin, dass Auffälligkeit und

Normalität eng beieinander liegen. Deshalb erscheint die Festlegung solcher Kriterien nicht als unproblematisch.

Aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht sind folgende Kriterien (1 – 14) zu nennen (Steinhausen, 2002):

- **K1/S: Angemessenheit:** Das Problemverhalten entspricht nicht dem Alter und Geschlecht.
- **K2/S: Persistenz:** Das Problemverhalten zeigt sich nicht nur punktuell und kurzfristig, sondern längerfristig und überdauernd.
- **K3/S: Lebensumstände:** Besondere Lebensumstände (z.B. Wohnortwechsel, Geburt eines Geschwisters) stellen eine besondere Belastung und damit ein höheres Risiko für Verhaltensstörungen dar.
- **K4/S: Soziokulturelle Gegebenheiten:** Das Problemverhalten verstösst gegen soziale und kulturelle Normen und überschneidet insbesondere die akzeptierte Variationsebene.
- **K5/S: Ausmass der Störung:** Das Problemverhalten zeigt sich in mehreren Symptomen.
- **K6/S: Art des Symptoms:** Das Problemverhalten betrifft wichtige Entwicklungsbereiche.
- **K7/S: Schweregrad der Symptome:** Das Problemverhalten lässt sich als schwerwiegend einschätzen.
- **K8/S: Häufigkeit der Symptome:** Das Problemverhalten tritt häufiger auf, als es tolerabel ist.
- **K9/S: Verhaltensänderung:** Das Problemverhalten steht nicht im Einklang mit der Reifung und Entwicklung des Kindes.
- **K10/S: Situationsspezifität:** Das Problemverhalten tritt unabhängig von rein situativen Auslösern auf, zeigt sich also in unterschiedlichen Situationen.

Da das Ausmass der Beeinträchtigung eines Kindes ein wichtiges Kriterium für eine vorhandene Verhaltensstörung ist, hat Hillebrand (2024, S. 41) die Aufzählung von Steinhausen (2002) (K1/S - K10/S) mit den folgenden 4 Kriterien (K11/H - K14/H) ergänzt. Die zusätzlichen 4 Kriterien legen den Fokus auf die Auswirkungen des Problemverhaltens auf das Kind selbst sowie auf seine Umgebung und ermöglichen dadurch eine ganzheitliche Betrachtung:

- **K11/H: Leiden:** Unter Beachtung der Persönlichkeit des Kindes und seines Temperaments muss eingeschätzt werden, ob es selbst unter seinem Problemverhalten leidet.
- **K12/H: Soziale Einengung:** Das Problemverhalten führt zu einer Verringerung sozialer Kontakte und positiver Beziehungen.
- **K13/H: Interferenz mit der Entwicklung:** Die sozialen, emotionalen, kognitiven oder/und sprachlichen Entwicklungsprozesse werden verzögert, beeinträchtigt oder gestört.

- **K14/H: Auswirkungen auf andere:** Das Problemverhalten beeinträchtigt die soziale Umwelt. Es bewirkt Störungen in der Kind-Umwelt-Interaktion.

Um von einer Verhaltensstörung zu sprechen, müssen mehrere der oben aufgeführten Kriterien erfüllt sein. Für die unterschiedlichen Verhaltensstörungen lässt sich nicht genau bestimmen, wie viele und welche Merkmale zur Kenntnis genommen werden (Hillebrand, 2024, S. 42).

2.1.5 Stress als Auslöser für Verhaltensstörungen

Aus medizinischer Sicht ist Stress eine körperliche Reaktion, welche den Organismus kurzfristig besonders leistungsfähig machen soll. Positiver Stress fördert die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers und erhöht die Aufmerksamkeit. Die Produktivität steigt, damit Aufgaben erfolgreich gelöst werden können. Nach dieser Phase der Anspannung sollte eine Entspannungsphase folgen, damit der Körper wieder auf Normalbetrieb schaltet. Wenn die Anspannung zu lange anhält, sich der Körper in ständigem Alarmzustand befindet, dann kann das in der Folge krank machen. Das Immunsystem und das Herz-Kreislaufsystem leiden und die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen steigt (Strümpfig-Rüdiger, 2022, S. 68).

Langandauernder Stress kann das Verhalten von Kindern und Jugendlichen negativ beeinflussen, indem dieser ihre Fähigkeit einschränkt, sich sozial angemessen zu verhalten. Durch die dauerhafte Aktivierung des Stresssystems bleiben sie unruhig, aggressiv oder ziehen sich zurück, weil die normalen Regulationsmechanismen im Gehirn gestört sind und sie kaum noch Kontrolle über ihre Reaktionen haben (UNHCR Österreich, 2020, 15 – 16).

2.1.6 Gehirn und Stress

Wichtige Bereiche des Gehirns, um zu verstehen, was bei Stress passiert, sind das Stammhirn (Reptilienhirn), das Mittelhirn (Limbische System) und das Grosshirn (UNHCR Österreich, 2020, S. 16).

Das Stammhirn steuert grundlegende lebenswichtige Funktionen, darunter die Kontrolle von Herzschlag und Atmung, die Regulation von Wach- und Schlafzuständen sowie bestimmte Anteile der Reaktionen auf Gefahr wie Kämpfen, Fliehen oder Erstarren.

Das limbische System verarbeitet eingehende Informationen emotional und ist wesentlich am Lernen und an der Gedächtnisbildung beteiligt. Die Amygdala und der Hippocampus gehören zum limbischen System.

Zum Grosshirn gehört der Kortex. Dieser ermöglicht die Steuerung komplexer Prozesse wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Planung. Der Kortex ist bei der Geburt kaum entwickelt und wird durch Erfahrungen geformt (Siegel, 2007, S. 46).

Bei Stress schaltet das Gehirn in den sogenannten Alarmmodus um, bei dem das Stammhirn die Kontrolle übernimmt. Es versetzt den Körper in eine Bereitschaftsphase, in der körperliche und emotionale Reaktionen wie Angst, Nervosität und Schwitzen auftreten. Dabei wird die Kommunikation zwischen dem Kortex und dem emotionalen Zentrum im Gehirn unterbrochen, was dazu führt, dass

das rationale Denken eingeschränkt ist und der Körper sich auf Flucht oder Kampf vorbereitet (UNHCR Österreich, 2020, S. 11 – 12).

Trauma

Ein Trauma ist ein Ereignis, das so überwältigend und bedrohlich ist, dass die üblichen Bewältigungsmechanismen, wie Kampf und Flucht, nicht mehr ausreichen, um die Situation zu bewältigen. Es führt dazu, dass die Person sich hilflos fühlt und das Gefühl hat, dem Ereignis ausgeliefert zu sein. Anders gesagt reagiert das Stammhirn auf das traumatische Ereignis mit Erstarren und es kann den Eindruck vermitteln, dass die Gefahr unaufhörlich besteht, was zu einer dauerhaften Übererregbarkeit im Nervensystem führt. Zudem erschüttert ein Trauma das Weltbild und das Selbstverständnis der Betroffenen grundlegend, etwa dass die Welt sicher ist oder sie selbst Hilfe finden können. Für Kinder und Jugendliche, die sich noch in der Entwicklung befinden, stellt ein Trauma eine gravierende Verletzung ihrer seelischen Stabilität dar, die ihr Leben grundlegend verändern kann.

Kinder, welche traumatische Erfahrungen gemacht haben, zeigen häufig eine Vielzahl von Verhaltensauffälligkeiten. Dazu gehören unter anderem unerwartetes und plötzlich auftretendes Verhalten wie Fröhlichkeit und Unbekümmertheit, ebenso aber auch Rückzug, Unruhe und Konzentrationsprobleme. Manche Kinder neigen dazu, Grenzen zu überschreiten, um Halt und Sicherheit zu suchen, was sich in risikoreichem Verhalten oder aggressivem Auftreten äussern kann, einschliesslich körperlicher Auseinandersetzungen, Wutanfällen und Drohgebärden (UNHCR Österreich, 2020, S. 10 – 15).

2.1.7 Spezielle Störung: Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung

Kinder, welche sehr unruhig, impulsiv, in ständiger Bewegung sich befinden und unkonzentriert sind, fallen besonders in der Schule auf. Das Umfeld (Familie, Lehrpersonen, Klasse) wird durch diese Verhaltensweisen belastet. Unter den Wissenschaftler*innen besteht bis heute keine Einigkeit darüber, was genau diese Störung ausmacht. Daher liegt auch keine eindeutige Begriffsbestimmung vor. In dieser MA wird der Begriff Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) verwendet. Einigkeit besteht jedoch in der Bestimmung der drei Hauptmerkmale, die ADHS kennzeichnen: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität (Hillebrand, 2024, S. 185).

2.1.7.1 Diagnostische Kriterien von ADHS

Der Bezug zu ICD-10 verfasst die Autorin MA/SHP nicht in Form des direkten Zitates, sie benutzt daher die Schreibweise der indirekten Zitatführung.

Nach ICD-10 müssen für die Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) Symptome aus den folgenden drei Bereichen vorliegen (World Health Organization, 1992):

Unaufmerksamkeit (Bereich 1/B1)

Der und die Betroffene:

- beachtet häufig Details nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler
- hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten

- scheint häufig nicht zuzuhören
- führt Anweisungen oft nicht vollständig durch
- hat Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren
- vermeidet ungeliebte Aufgaben
- verliert häufig Gegenstände
- lässt sich oft durch äussere Reize ablenken
- ist bei Alltagstätigkeiten oft vergesslich

Hyperaktivität (Bereich 2/B2):

Der oder die Betroffene:

- zappelt häufig mit Händen oder Füßen
- steht in der Klasse oder in anderen Situationen auf, wo von aussen Sitzenbleiben erwartet wird
- geht herum oder klettert exzessiv in unpassenden Situationen
- zeigt Schwierigkeiten, ruhig zu spielen
- ist häufig auf Achse oder handelt wie getrieben

Impulsivität (Bereich 3/B3):

Der oder die Betroffene:

- platzt häufig mit Antworten heraus
- fällt ihm/ ihr schwer zu warten, bis er/sie an der Reihe ist
- unterbricht und stört andere häufig

Für eine ADHS-Diagnose müssen mehrere Symptome vorhanden sein (ebd.):

- Symptommhäufigkeit: es liegen mindestens sechs Symptome entweder aus dem Bereich der Unaufmerksamkeit (B1) oder der Hyperaktivität (B2) oder der Impulsivität (B3) vor
- Zeitraum: die Symptome bestehen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten und sind vor dem siebten Lebensjahr erstmals aufgetreten
- Lebensbereiche: die Symptome führen in mindestens zwei verschiedenen Lebensbereichen, wie beispielsweise in der Schule und zu Hause, zu Beeinträchtigungen
- Zusätzliche Abklärung: es ist wichtig auszuschliessen, dass die Symptome nicht besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden können

2.1.7.2 Häufigkeit

Zur Verbreitung von ADHS existieren verschiedene Studien mit unterschiedlichen Häufigkeitsangaben. Hillebrand (2024, S. 187) erläutert, dass eine realistische Prävalenz nach Experteneinschätzung bei 3 – 5% liegt. Jungen sind dabei deutlich überrepräsentiert.

2.1.7.3 Massnahmen

Um die Lern- und Entwicklungschancen von Kindern mit ADHS zu verbessern, werden verschiedene Massnahmen empfohlen. Für die Schule empfiehlt es sich eine gut strukturierte Lernumgebung zu schaffen. Damit ist gemeint, dass feste Regeln, geregelte Abläufe und eine ruhige Atmosphäre die Ablenkungen minimieren. Lehrpersonen kommunizieren klare Erwartungen und etablieren konsistente Rituale.

Kinder mit ADHS profitieren von der Aufteilung des Lernstoffs in kleinere, überschaubare Portionen. Damit der Lernstoff besser im Gedächtnis verankert werden kann, ist es wichtig ihn regelmässig zu wiederholen. Stetes loben und positive Rückmeldungen können die Lernmotivation steigern und das Selbstbewusstsein stärken.

Auch ist es wichtig, dass Eltern und Lehrpersonen Rücksicht auf die emotionalen Bedürfnisse der Kinder nehmen, um sie in ihrem Lernprozess zu unterstützen (Born & Oehler, 2019, S. 72 – 82).

Hillebrand (2024, S. 191 – 192) empfiehlt ebenfalls eine Reizreduktion im Klassenzimmer und eine anregende und gut strukturierte Lernumgebung. Für die Kinder bietet es sich an, Self-Management-Strategien einzuüben, damit sie lernen, sich selbst zu kontrollieren, zu steuern und zu motivieren.

Hillebrand (2024, S. 190) sowie auch Myschker & Stein (2018, S. 308) weisen auf Erfolge von verschiedenen Formen der Verhaltensmodifikation hin. Bei Kindern mit ADHS haben sich die Methoden des Selbstinstruktionstrainings (mehr dazu siehe Kapitel 2.2.5.2) und des kognitiven Modellierens bewährt. Das kognitive Modellieren stützt sich auf die Erkenntnisse Banduras (1969), welche er zum Modelllernen sammeln konnte. Bei dieser Methode demonstrieren Modelle die gewünschten Verhaltensweisen oder Denkprozesse. Beide Methoden werden oft kombiniert eingesetzt, da sie gemeinsam besonders wirkungsvoll sind, um die Selbststeuerung und Aufmerksamkeit bei Kindern, insbesondere bei ADHS, zu verbessern. Die Eltern in das Modifikationsprogramm miteinzubeziehen, hat sich ebenfalls als erfolgreich erwiesen (Myschker & Stein, 2019, S. 312 - 315).

Eine medikamentöse Behandlung kann vor allem auf Hinblick auf schulische Anforderungen eine Chance auf einen Start für erfolgreicherer Lernen sein (Hillebrand, 2024, S. 190). Nach Myschker & Stein (2018, S. 488) soll eine medikamentöse Behandlung immer in Verbindung mit gut geplanten pädagogischen Massnahmen, wie die oben erwähnten, erfolgen.

2.1.8 Erzieherisches pädagogisches Handeln von Bezugspersonen im Umgang mit Verhaltensstörungen von Kindern

Die Komplexität und Vielfalt von Verhaltensstörungen spiegeln sich in der Breite der pädagogischen Interventionsmöglichkeiten wider. Im Bereich der Erziehung sind bei Verhaltensstörungen drei Hauptansätze von besonderer Bedeutung: Prävention, Intervention und Beratung. Diese Ansätze

bilden das Fundament für ein umfassendes Spektrum an Unterstützungsmassnahmen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen der Betroffenen zugeschnitten werden (Hillebrand, 2024, S. 133). Im folgenden Kapitel werden die Ansätze der Prävention und Intervention genauer beleuchtet.

2.1.8.1 Prävention

Prävention wird in dieser MA als Vorbeugung verstanden. Es existieren verschiedenste Handlungen, welche als präventive Massnahme verstanden werden: Früherfassung, Frühförderung, Behandlung von gefährdeten Personen und Gruppen oder Vermittlung von Inhalten, die vor einer auftretenden Störung aufklären und schützen können.

Prävention bedeutet in der Pädagogik von Verhaltensstörung, dass gezielte, geplante Erziehungsmassnahmen zur Vorbeugung gegen psychische, soziale und emotionale Störungen bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden. Man unterscheidet zwischen drei Präventionen (Hillebrand, 2024, S. 133):

1. **Universelle Prävention:** Vorbeugende Massnahmen für eine nicht ausgewählte Gruppe von Personen zur Vermeidung von Verhaltensstörungen
2. **Selektive Prävention:** Vorbeugende Massnahmen für Personen mit erhöhtem Risiko
3. **Indizierte Prävention:** Vorbeugende Massnahme für Personen, welche unter einem sehr hohen Risiko leben und bereits erste Störungsformen zeigen

Universelle Prävention als Favorisierung

In dieser MA wird auf die universelle Prävention genauer eingegangen, da sie vor allem in der Bildung hohe Priorität besitzt und erfolgsversprechend ist (Hillebrand, 2024, S. 134). Professionelles heilpädagogisches Handeln bedeutet nicht erst auf eine Störung zu reagieren, sondern die Risiken frühzeitig zu erkennen und im Vorhinein zu handeln. Hillebrand empfiehlt folgende Ansätze zur Vermeidung von Verhaltensstörungen:

- Unterstützung der Eltern durch Information und Beratung in ihrer Erziehungsarbeit
- Behandlung sozial-affektive Inhalte im Unterricht
- Vorbild-Zeigen von sozial und affektiv förderlichem Verhalten der Lehrperson und arrangieren von günstigen Lernbedingungen
- Garantieren eines gezielten Trainings sozialer Fertigkeiten für Kinder durch die Lehrpersonen

2.1.8.2 Interventionen

Die Pädagogik von Verhaltensstörungen kennt keine eigenständigen, spezifischen Methoden, sondern greift auf Kenntnisse von anderen Disziplinen zurück und entwickelt diese weiter. Die Grundlagen für die Massnahmen sind die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind, die Strukturierung des Lebensraums für die Kinder und die Gesprächsführung (Hillebrand, 2024, S. 136). Daher wird auf mögliche Interventionen im Kap. 2.2. genauer eingegangen.

2.1.9 Fazit

Das Kapitel 2.1 mit Fokus Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Verhalten zeigt, dass Verhaltensstörungen bei Kindern eine vielschichtige Problematik darstellen, die biologisch, psychisch und sozial bedingt sein können. Der Begriff Verhaltensstörung soll in der Anwendung nicht als negative Personenbewertung verstanden werden, diese soll im professionellen und schulischen Kontext vermieden werden. Der Fachbegriff bezieht sich daher auf unterschiedliche Erscheinungsformen. Im Verstehen und im Umgang von betroffenen Menschen spielen Stress, Trauma und Hirnprozesse wichtige Rollen.

Pädagogisch stehen Prävention und Intervention im Vordergrund, wobei die Zusammenarbeit mit Bezugspersonen und die Gestaltung förderlicher Lernumgebungen zentral sind, um betroffene Kinder nachhaltig zu unterstützen.

2.2 Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Gesundheit

2.2.1 Emotionale Kompetenz

Geringe oder zeitverzögert ausgebildete emotionale Kompetenz birgt für die betroffenen Kinder und Jugendlichen ein Risiko, weil sie die Emotionen ihrer Mitmenschen gar nicht, verzerrt oder nur in Bruchstücken wahrnehmen, oft fehlinterpretieren und daraufhin häufig auch weniger angemessen reagieren als ihre Altersgenossen. Dies hat zur Folge, dass sie kaum Anschluss zu Gleichaltrigen finden, welche ihnen vielfältige Anregungen und Gelegenheiten zur Weiterentwicklung ihrer emotionalen Kompetenz bieten. Sozial ausgeschlossene Heranwachsende geraten leicht in einen Teufelskreis mit sozialen und emotionalen Nachteilen und geringen schulischen Erfolgen (Klinkhammer et al., 2022, S. 10).

Emotionale Kompetenz wirkt sich auch auf das Leben als Erwachsener aus. Emotionale Fähigkeiten, die in jungen Jahren erlernt werden, gelten als elementare Kompetenzen für ein erfülltes Leben. Menschen, die über eine hohe emotionale Intelligenz verfügen, erfahren in der Regel eine gesteigerte Lebenszufriedenheit. Diese Kompetenz wirkt sich positiv auf verschiedene Lebensbereiche aus: Sie fördert das Glücksempfinden in zwischenmenschlichen Beziehungen - sei es in Freundschaften, im Familienkreis oder in Partnerschaften. Darüber hinaus begünstigt sie auch den beruflichen Werdegang und trägt zu grösseren Erfolgen im Arbeitsleben bei. Somit bilden früh entwickelte emotionale Fähigkeiten eine solide Basis für persönliches Wohlbefinden und Erfolg in vielen Aspekten des Lebens (Klinkhammer et al., 2022, S. 160).

2.2.1.1 Begrifflichkeit

Emotionen beeinflussen nicht nur Wahrnehmung und Verhalten, sondern haben auch eine bedeutende Funktion für die Gesundheit sowie für soziale Interaktionen und zwischenmenschliche Beziehungen. Aus transaktionaler Perspektive beschreiben Emotionen auf einer allgemeinen und abstrakten Ebene das Verhältnis von Individuen zu ihrer inneren und äusseren Umwelt, die sie hervorrufen.

Dennoch besteht in der wissenschaftlichen Diskussion weiterhin Uneinigkeit darüber, was Emotionen genau sind. Unterschiedliche wissenschaftliche Definitionen erfassen Emotionen als komplexe, vielschichtige psychische Vorgänge, unterscheiden sich jedoch in den Akzentuierungen (Klinkhammer et al., 2022, S. 12-13).

2.2.1.2 Entwicklung emotionaler Kompetenz

Emotionen haben eine wichtige Funktion für die soziale Interaktion, deshalb gehört der Erwerb emotionaler Kompetenz zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben für Kinder. Sie bildet die Grundlage für weitere Entwicklungsbereiche (Klinkhammer et al., 2022, zitiert nach Mayer et al., 2007).

Wichtige Entwicklungsschritte der emotionalen Kompetenz vollziehen sich in den ersten Lebensjahren. Die wichtigsten werden in dieser MA aufgeführt, geordnet nach ihrem Erscheinungszeitpunkt (Klinkhammer et al., 2022, S 31):

- Emotionales Ausdrucksverhalten und Bewusstheit (EK 1)
- Erkennen und Benennen von Emotionen (EK 2)
- Situation als Auslöser für Emotionen (EK 3)
- Wünsche als Auslöser für Emotionen (EK 4)
- Emotionale Perspektivenübernahme (Theory of Mind) (EK5)
- Wahre und vorgetäuschte Emotionen (EK 6)
- Gemischte und ambivalente Emotionen (EK 7)
- Emotionsregulation (EK 8)

Die Entwicklung emotionaler Kompetenz wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zu den wichtigen Faktoren gehören (Klinkhammer et al., 2022, S. 57):

- die kognitive Entwicklung: Sprache, exekutive Funktionen (dazu gehört auch die Lenkung der Aufmerksamkeit und Intelligenz)
- das Geschlecht
- das Temperament

2.2.1.3 Emotionale Kompetenz und Aufmerksamkeit

Forschungsergebnisse belegen Zusammenhänge zwischen Aufmerksamkeit und Emotionswissen. Umgekehrt gibt es auch Belege, dass Aufmerksamkeitsprobleme den Erwerb von Emotionswissen behindern können. Ein geringeres Emotionswissen sowie auch mehr Schwierigkeiten mit einer adaptiven Emotionsregulation scheinen Kinder mit ADHS zu haben (Klinkhammer et al., 2022, zitiert nach Lugo-Candelas et al., 2017).

2.2.2 Metakognition

Metakognition bezeichnet die Fähigkeit, über die eigenen Denkprozesse nachzudenken, sie zu überwachen, zu steuern und zu organisieren. Es handelt sich um eine höhere kognitive Funktion, die es uns ermöglicht, unsere mentalen Aktivitäten bewusst wahrzunehmen und zu regulieren. Sie enthält einen Wissensteil (Bewusstsein und Verstehen über Inhalte und Prozesse der Kognition) und einen

exekutiven Teil (Planen, Überwachen, Regulieren und Kontrollieren der eigenen kognitiven Vorgänge, also den Eingriff in die kognitiven Prozesse) (Hillebrand, 2024, 213-214).

2.2.2.1 Metakognition bei Verhaltensstörungen

Die Untersuchung der metakognitiven Fähigkeiten von Lernenden mit Lernbehinderung nach Hasselhorn & Maehler (2021) fokussiert auf verschiedene entwicklungsbedürftige Bereiche. Analysiert werden insbesondere die Strategien zur Informationsentnahme und -verarbeitung, wie das Einprägen oder Verknüpfen von Lerninhalten. Weiterhin werden Kriterien der Organisation betrachtet, darunter Zeitmanagement, das schrittweise Vorgehen sowie das gezielte Bearbeiten schwieriger Handlungsschritte. Ein weiterer Fokus liegt auf der begleitenden Handlungskontrolle während des Lernprozesses sowie auf der Unterstützung durch verbale Handlungsanleitungen.

Die Forschung ist darauf ausgelegt, diese metakognitiven Fähigkeiten systematisch zu erfassen und zu fördern, wobei auch die Rolle der Bezugspersonen eine zentrale Bedeutung hat. Dabei wird berücksichtigt, welche Personen den Lernprozess unterstützen und Hilfen bieten, etwa durch Anleitung, Begleitung oder motivationale Unterstützung. Diese unterstützenden Akteure können Lehrpersonen, Heilpädagog*innen, Eltern oder weitere Fachpersonen sein, die gemeinsam darauf einzahlen, die metakognitiven Kompetenzen zu stärken.

Durch diesen systematischen Einbezug der sozialen Umwelt wird veranschaulicht, wie wichtig Unterstützungsnetzwerke sind, um metakognitive Entwicklungsprozesse bei Lernenden mit Lernbehinderung nachhaltig zu fördern. Dies entspricht einem ressourcenorientierten Ansatz, der nicht nur individuelle Fähigkeiten, sondern auch externe Hilfen in den Mittelpunkt stellt.

Solche metakognitive Leistungsdefizite sind in milderem Grad auch bei Lernenden mit Verhaltensstörungen festzustellen (Hillebrand, 2024, S. 215).

2.2.2.2 Interventionsmöglichkeiten

Das Selbstinstruktionstraining ist eine effektive Intervention die Metakognition zu fördern. Die Entwicklung von Fähigkeiten zur Selbstanleitung und zur Steuerung des eigenen Verhaltens ist von grosser Bedeutung in der Arbeit mit Lernenden die Verhaltensstörungen zeigen. Linderkamp (2008, S. 85-98) begründet die Eignung des Selbstinstruktionstrainings mit folgenden Argumenten:

- es adressiert die Schwierigkeit dieser Kinder, das Wesentliche einer Aufgabe zu erkennen
- es hilft ihnen, ihr vorhandenes Verhaltensrepertoire gezielt anzuwenden
- es unterstützt die gezielte Steuerung und Kontrolle von Aufmerksamkeitsprozessen
- es fördert die Entwicklung eines inneren Monologs zur Planung und Regulation von Verhalten

Das Selbstinstruktionstraining ermöglicht es den Betroffenen, ihre inneren Prozesse besser zu verstehen und zu lenken. Indem sie ihre Gedanken und geplanten Aktionen laut aussprechen, können sie ihre Impulse bewusster wahrnehmen und kontrollieren. Dies fördert nicht nur die Selbstreflexion, sondern auch die Fähigkeit, das eigene Verhalten gezielter zu steuern (Lauth & Schlotke, 2009).

Die Problemlöseschritte der Selbstinstruktion werden von den Kindern internalisiert, indem sie es zuerst laut, dann leise nachsprechen und anschliessend im inneren Sprechen wiederholen (Hillebrand, 2024, S. 190).

2.2.3 Resilienz

Die Resilienzforschung konzentriert sich auf das Verständnis von Faktoren, die zur Erhaltung der Gesundheit beitragen. Sie entwickelte sich aus der Risikoforschung, die sich darauf konzentrierte, Risikofaktoren zu identifizieren, die in der Kindheit häufig zu psychischen Störungen führen. Es gibt jedoch Kinder, die trotz ungünstiger Bedingungen eine gesunde psychische Entwicklung durchlaufen. Diese Kinder sind nicht vollständig gegen Entwicklungsrisiken geschützt, die auf sie einwirken können. Sie können zeitweise Schwierigkeiten erleben, sind jedoch in der Lage, diese Herausforderungen zu bewältigen und zu überwinden (Hillebrand, 2024, S. 203).

Tabelle 2: Resilienzforschung (vgl. Hillebrand, 2024, 203)

Entwicklungs- bedingun- gen	Positive Bedingungen	Risikobelastung
Entwicklungs- verlauf		
Störungen	Entwicklungsstörung	Vulnerabilität
Psychische Gesundheit	Ideale Entwicklung	Resilienz

Risiken, denen Kinder ausgesetzt sind, lauten: chronische Armut, Vernachlässigung, Scheidung, Tod, Drogensucht oder psychische Erkrankung der Eltern, aber auch traumatische Erlebnisse des Kindes. Um als Risikokind zu gelten, muss es mindestens 4 solcher Risiken ausgesetzt sein (Hillebrand, 2024, S. 204).

Hillebrand (2024) verweist in seinem Buch auf die Kauai-Studie (1982). Werner und Smith führten eine Langzeitstudie auf der hawaiianischen Insel Kauai durch, die 1955 begann und über 40 Jahre andauerte. Sie untersuchten 698 Kinder, die im Jahr 1955 geboren wurden, von ihrer Geburt bis ins Erwachsenenalter.

Etwa ein Drittel der Kinder, die unter Risikobedingungen aufwuchsen (z.B. Armut, elterliche Psychopathologie), entwickelten sich trotz dieser Widrigkeiten zu kompetenten, selbstsicheren und fürsorglichen Erwachsenen. Diese resilienten Kinder zeichneten sich durch bestimmte Schutzfaktoren (protektive Faktoren) aus.

Resilienz erwies sich als dynamischer Prozess, der sich im Laufe der Zeit entwickeln und verändern kann. Die Studie identifizierte kritische Wendepunkte im Leben, an denen Resilienz gefördert oder geschwächt werden konnte. Die Ergebnisse unterstrichen die Bedeutung früher Interventionen und Unterstützungssysteme für gefährdete Kinder (Werner & Smith, 1982).

Protektive Faktoren

Protektive Faktoren haben eine mildernde, puffernde Wirkung gegenüber den negativen Lebensereignissen. Es gibt zwei Gruppen von protektiven Faktoren: individuelle Eigenschaften der Kinder (personale Resilienz) und die unterstützenden Umweltfaktoren (soziale Ressource), die

unterteilen sich wiederum in protektive Faktoren innerhalb und ausserhalb der Familie (Hillebrand, 2024, S. 205).

Personalen Ressourcen:

- das weibliche Geschlecht (in der Kindheit)
- erstgeborenes Kind
- positives Temperament (flexibel, aktiv, offen)
- positives Selbstwertgefühl (Selbstwirksamkeit)
- überdurchschnittliche Intelligenz
- positives Sozialverhalten, soziale Attraktivität
- aktive Stressbewältigung

Soziale Ressourcen Bereich Familie:

- stabile emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson
- offenes, unterstützendes Erziehungsklima
- familiärer Zusammenhalt
- Modelle positiver Bewältigung

Soziale Ressourcen Bereich Umfeld:

- soziale Unterstützung
- positive Freundschaftsbeziehung
- Lehrer als Modell
- positive Schulerfahrung

2.2.4 Ansatz der Förderung: Entspannung

In dieser MA wird auf den Förderansatz der Entspannung genauer eingegangen, da sie zur Thematik dieser MA passt.

Für Myschker & Stein (2018) sowie für Hillebrand (2024) sind Entspannung und Meditation eine mögliche Fördermöglichkeit, belastenden Bedingungen in Familie und/oder Schule entgegenzuwirken. Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörung kommen immer mehr in einen Teufelskreis, in dem sich Anspannung, Verspannung und Verkrampfung steigern (Myschker & Stein, 2018, S. 317).

Bei Kindern mit Verhaltensstörung haben Entspannungstrainings besonders positive Effekte. Diese verbessern die Verhaltensregulation, stärken die exekutiven Funktionen und erhöhen die Stressresistenz (Bauer, 2015, S. 68)

Lehrpersonen, welche solche Entspannungsmethoden anwenden, müssen in der Lage sein, in der Gruppe der Kinder eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen und auch selbst Modell für dieses Verfahren zu sein (Myschker & Stein, 2018, S. 318). Das Anwenden von Entspannungsverfahren können auch die Psychohygiene der Lehrperson stärken und dadurch die Situation für Kinder mit Verhaltensstörung verbessern (Hillebrand, 2024, S. 152).

Forschungsstand Auswirkung von Meditation

Sedlmeier et al. (2016) untersuchten in einer gross angelegten Metaanalyse die Auswirkungen von Meditation und fanden grosse Effekte bei der Reduktion negativer Emotionen sowie bei der Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen. Mittelgrosse Effekte wurde in folgenden Bereichen gefunden:

- Verbesserung der Aufmerksamkeit
- Reduktion negativer Persönlichkeitseigenschaften
- Verringerung des Stressempfindens
- Steigerung von Empathie
- Abnahme von Ängstlichkeit
- Verbesserung in Intelligenztests

2.2.5 Fazit

Das Kapitel 2.2. «Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Gesundheit» verdeutlicht, dass emotionale Kompetenz entscheidend für die psychische Gesundheit und soziale Entwicklung von Kindern ist. Defizite in diesem Bereich sowie Probleme mit der Aufmerksamkeit können schulische und gesundheitliche Herausforderungen begünstigen.

Metakognitive Fähigkeiten, Resilienz und gezielte Interventionen wie Selbstinstruktionstraining und Entspannung unterstützen sowohl die Emotionsregulation als auch die Aufmerksamkeitssteuerung und fördern so das Wohlbefinden.

2.3 Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Achtsamkeit

2.3.1 Definition

Wenige Definitionen von Kabat-Zinn, einer Persönlichkeit, welche die Achtsamkeitspraxis in der westlich orientierten Welt, so auch der Schweiz zentral mitgeprägt, werden hier vorgestellt:

«Achtsamkeit ist die Bewusstheit, die sich durch gerichtete, nicht wertende Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Augenblick einstellt» (Kabat-Zinn, 2019, S. 23).

«Achtsam zu sein, heisst auf alles zu achten und die Dinge so zu sehen, wie sie sind» (Kabat-Zinn, 2019, S. 67).

Das Synonym Gewährsein bezeichnet eine Art des Wissens, welches umfassender als Denken ist. Achtsamkeit ist eine Fähigkeit, welche wie jede andere Fähigkeit durch Übung ausgebaut werden

kann. Man kann sie sich auch als einen Muskel vorstellen. Der sogenannte Achtsamkeits-Muskel wird durch Gebrauch sowohl kräftiger als auch geschmeidiger und beweglicher. Und wie ein realer Muskel, lässt sich auch die Achtsamkeit am besten anhand eines gewissen Widerstandes trainieren, durch den sie gefordert und gestärkt wird. Körper, Geist und Stress versorgen den Menschen in dieser Hinsicht mit einer Menge an Widerständen, mit denen gearbeitet werden kann (Kabat-Zinn, 2019, S. 22).

Um von Achtsamkeit zu profitieren, ist es entscheidend, sie in das tägliche Leben zu integrieren. Dies sollte auf eine Weise geschehen, die natürlich und ungezwungen ist, ohne sich selbst unter Druck zu setzen. Der Schlüssel liegt darin, Achtsamkeit mit einer gewissen Leichtigkeit und Anmut in den Alltag einfließen zu lassen. Dieser Ansatz spiegelt den eigentlichen Kern der Achtsamkeitspraxis wider: einen wohlwollenden, verständnisvollen und nachsichtigen Umgang mit sich selbst zu pflegen. Es geht darum, Achtsamkeit nicht als zusätzliche Belastung, sondern als bereichernde Erfahrung im Leben zu integrieren, da sie hilft, gelassener und ausgeglichener durch den Tag zu gehen (Kabat-Zinn, 2019, S. 27).

Kaltwasser beschreibt Achtsamkeit als eine aktive Lenkung der Aufmerksamkeit. Diese aktive Lenkung der Aufmerksamkeit nennt sich selektiven Aufmerksamkeit. Diese beruht auf der menschlichen Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion (2008, S. 45). Als Hauptziel der Achtsamkeitsschulung nennt die Autorin die Ausbildung der Selbstregulation (Kaltwasser, 2008, S. 54).

Renggli (2019, S. 141) erklärt Achtsamkeit als eine Lenkung der Aufmerksamkeit auf den Moment. Der Moment beinhaltet die Umwelt sowie die inneren Reaktionen der achtsamen Person. Die Haltung während der Beobachtung ist wohlwollend, nicht wertend, offen, die Welt erforschend, wie mit den Augen eines Kindes. Achtsamkeit verfolgt keine Ziele, ist immer möglich, ist absichtslos und grenzt nicht aus.

2.3.2 Grundlagen der Achtsamkeitspraxis, welche das Üben zentral mitdenkt

Die innere Einstellung ist von elementarer Bedeutung für die Übung der Achtsamkeit und die Präsenz im Hier und Jetzt. Es geht darum zu lernen, die eigenen Gedanken zu beruhigen, den Körper zu entspannen, sich zu konzentrieren und so zu lernen, klarer zu sehen und zu denken. Die Essenz der Achtsamkeit liegt in einer bewussten, unvoreingenommenen Wahrnehmung der Realität. Der zentrale Gedanke ist, die Dinge zu erleben, wie sie sind, ohne den Impuls zu haben, sie zu verändern oder zu kontrollieren. Achtsamkeit ist eine Haltung des Wahrnehmens, nicht des Veränderns (Kabat-Zinn, 2019, S. 67).

Die Art und Weise, wie die Achtsamkeitsübungen praktiziert werden, hat einen entscheidenden Einfluss auf deren langfristigen Nutzen. Der nachhaltige Wert und die Wirksamkeit von Achtsamkeitsübungen hängen stark von der inneren Einstellung und Herangehensweise ab (Kabat-Zinn, 2019, S. 68).

Der Autor Jon Kabat-Zinn hat eine wissenschaftlich fundierte Methode der Achtsamkeitspraxis Mindfulness-Based Stress Redaction (MBSR) entwickelt. Die Achtsamkeitsmeditation, welche er

innerhalb des MBSR-Konzepts lehrt, ruht auf den sogenannten sieben Säulen der inneren Einstellung (Kabat-Zinn, 2019, S. 69 – 77):

1. Nicht-Urteilen: lernen, Urteile und Reaktionen in den eigenen Gedanken zu erkennen, der eigene Geist übernimmt die Rolle eines neutralen Beobachters
2. Geduld: für jeden Augenblick empfänglich zu sein und ihn so anzunehmen, wie er ist
3. Den Geist des Anfängers bewahren: bereit zu sein, alles so zu betrachten, als wäre es das erste Mal und sich frei von Erwartungen zu machen
4. Vertrauen: Vertrauen in sich selbst und seine eigenen Gefühle zu entwickeln
5. Nicht-Erzwingen: Dinge in ihrem Sosein zu sehen und nicht um des Strebens nach Zielen
6. Akzeptanz: die Gegenwart so zu nehmen, wie sie ist, durch die bewusste Pflege der Akzeptanz, wird ein Klima geschaffen, in dem Veränderung stattfinden kann
7. Loslassen: mit Loslassen ist Zulassen gemeint, dies heisst Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind.

Die sieben Haltungsaspekte sind untrennbar miteinander verbunden und verstärken sich gegenseitig. Ihre gemeinsame Kultivierung schafft die Grundlage für eine stabile und individuelle Meditationspraxis (Kabat-Zinn, 2019, S. 68).

2.3.2.1 Forschungsstand zu MBSR

Eine aktuelle Metaanalyse, die die Wirksamkeit von MBSR nach Kabat-Zinn bestätigt, wurde 2013 von Khoury et al. durchgeführt. Diese Studie untersuchte die Effektivität von MBSR bei gesunden Personen. Die Ergebnisse zeigen, dass MBSR bei der Reduzierung von Stress, Depression, Angst und Belastung sowie bei der Verbesserung der Lebensqualität bei gesunden Personen moderat effektiv ist.

Die Untersuchung liefert starke Beweise für die Wirksamkeit von MBSR bei gesunden Erwachsenen und unterstützt dessen Anwendung zur Stressreduktion und Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens (Khoury et al., 2015).

Somit bestätigt die Studie von Khoury et al., was Walach et al. bereits 2004 mit einer Metaanalyse untersucht und belegt haben. Walach verweist in seinem Text darauf, dass beide Metaanalysen zu dem Schluss kamen, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen wie MBSR positive Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit haben (Walach, S 25, 2019).

2.3.2.2 körperliche Wirkung der Achtsamkeitsphasen

Das Achtsamkeitstraining hat körperliche Auswirkungen, welche auch immer auf das Bewusstsein wirken (Kaltwasser, 2008, S. 96 – 97):

- Veränderung des Muskeltonus: Der neuromuskuläre Spannungszustand (Tonus) verändert sich, wenn die Reize auf das motorische System reduziert werden.
- Gefässerweiterung: Der Blutfluss vermehrt sich, was subjektiv als Wärme, Kribbeln oder Kitzeln empfunden wird.

- Verlangsamung der Pulsrate, Blutdrucksenkung
- Perspiratorische Veränderungen: Verlangsamung des Atemrhythmus, Vertiefung des Atems
- Herabsetzen des Hautwiderstandes
- Hirnelektrische Veränderungen

2.3.3 Der Atem

Der Atem spielt in der Meditation eine wichtige Rolle. Der rhythmische Vorgang des Atems macht ihn besonders wichtig für unterschiedliche Achtsamkeitsübungen. Auf die Atmung zu achten, bedeutet aufmerksam zu sein. Dies meint, bewusst auf die Empfindungen zu achten, die den Atemvorgang begleiten. In der Achtsamkeitspraxis ist jegliche Einflussnahme auf den Atem untersagt. Die Konzentration auf den Atem hilft in einen Zustand der Entspannung, Ruhe und Ausgeglichenheit zu gelangen. Kabat-Zinn erklärt, dass in diesem ruhigen Zustand sich die Perspektive verändert und die Veränderung hilft den Meditationsausübenden, Dinge klarer zu sehen. Der Atem wird benutzt, um länger im Zustand der inneren Stille und konzentrierten Aufmerksamkeit zu verweilen. (Kabat-Zinn, 2019, S. 84 -91).

Auch Kaltwasser betont die Wichtigkeit der Rolle des Atems beim Achtsamkeitstraining. Die Atmung fungiert als zentraler Bezugspunkt und erweist sich sowohl in strukturierten Übungen als auch im täglichen Leben als effektives Instrument, um sich von kreisenden Gedankenmustern oder physischen Verspannungen zu lösen. Die bloße Beobachtung des natürlichen Atemrhythmus, ohne aktiv einzugreifen, kann bereits eine stressreduzierende Wirkung entfalten und zur Entspannung beitragen (Kaltwasser, 2009, S. 54).

Es gibt zwei verschiedene Methoden der Atembeobachtung: die «formale» und die «nichtformale» Methode. Bei der «formalen» Übungsmethode handelt es sich um eine Meditationssitzung, für die die übende Person sich bewusst Zeit nimmt, eine passende Position einnimmt und die Konzentration auf den Atem lenkt. Durch das regelmässige Durchführen solcher Sitzungen wird die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über längere Zeit hinweg aufrechtzuhalten geschult und die Konzentrationsfähigkeit gestärkt.

Bei der «nichtformalen» Methode richtet die übende Person die Aufmerksamkeit während des Tages wiederholt auf den Atem, unabhängig von Ort und Geschehen. Dies ermöglicht mehr Achtsamkeit im Alltag und somit mehr körperliche Entspannung, seelische Ruhe und geistige Klarheit (Kabat-Zinn, 2019, S. 92).

2.3.4 Achtsamkeitspraxis im Fokus Schule

Kabat-Zinn ist sich sicher, schon in der Grundschule wäre ein einfaches Achtsamkeitstraining eine grosse Hilfe für ihn gewesen. Das Wissen, dass Gedanken beobachtbar sind und der Atem ein Verbündeter sein kann, wäre eine nützliche Botschaft für ihn gewesen (Kabat-Zinn, 2019, S. 416).

2.3.4.1 Haltung der Achtsamkeit im Lehrer*innenalltag

Lehrpersonen, welche ein Achtsamkeitstraining mit den Schülerinnen und Schülern durchzuführen planen, sollen Achtsamkeit im eigenen Alltag etablieren (Kaltwasser, 2009, S. 79). Regelmässiges

Achtsamkeitstraining hilft, den Stress im Lehrpersonenalltag zu reduzieren. Die Methodenwahl für die persönliche Achtsamkeitsschulung ist irrelevant, denn alle zielen darauf ab, den Praktizierenden in einen besonders bewussten Zustand der Wahrnehmung zu bringen. Wenn die Entscheidung für eine Methode gefallen ist, ist der nächste Schritt das regelmässige Üben (Kaltwasser, 2009, S.82- 84).

Achtsamkeit muss den Kindern vorgelebt werden. Da es herausfordernd ist, Achtsamkeit im Schulalltag einzuführen, empfiehlt es sich für Lehrpersonen das Achtsamkeitstraining regelmässig in der Klasse zu wiederholen und trotz eventueller Schwierigkeiten dranzubleiben. Es ist ratsam, dies mit einer Leichtigkeit zu machen, denn Druck und Perfektion führen nicht zum Ziel (Renggli, 2019, S. 149).

Forschungsstand Wirkung Achtsamkeit für Lehrpersonen

Kaltwasser verweist in ihrem Buch auf die Studie «Achtsamkeit macht Schule» von der Universität Kassel (Kaltwasser, 2009, S. S. 84). Die Studie zeigt, dass persönliche Kompetenzen und die konstruktive Verarbeitung von Anforderungen wesentlich zur Gesunderhaltung von Lehrpersonen beitragen. Achtsamkeitspraktizierende Lehrkräfte waren signifikant gesünder als sowohl die gesundheitlich belastete als auch die nicht belastete Gruppe (Dauber & Döring, 2010).

Jennings und Greenberg (2009) haben ein Modell einer Wirkkette eines achtsamkeitsbasierten Lehrpersonentrainings erstellt.

- achtsamkeitsbasiertes Lehrpersonentraining
- verbesserte Selbstregulation und Wohlbefinden der Lehrkräfte
- effektiveres Classroom Management
- verbesserte Lehrperson-Schüler*innen-Beziehungen
- positives Klassenklima
- gesteigerte Lernmotivation und Lernerfolg der Schüler*innen

Jeder dieser Punkte führt zum nächsten und bildet so eine Kette von Wirkungen, die vom Lehrertraining bis zum Lernerfolg der Schülerinnen und Schülern reicht (Jennings & Greenberg, 2009).

2.3.4.2 Achtsamkeitsphasen im Schulalltag

Um die Achtsamkeitsschulung im Unterricht zu implementieren, ist eine sorgfältige Unterrichtsvorbereitung von Nöten. Spontanes Ausprobieren zeigt sich als kontraproduktiv. Es empfiehlt sich, den ersten Versuch in einer Klasse zu machen, welche der ausprobierenden Person vertraut ist. Kaltwasser schlägt vor, die Achtsamkeitsschulung in einer Mittelstufenklasse durchzuführen, da Kinder ab dem 11. Lebensjahr zunehmend die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbststeuerung entwickeln (Kaltwasser, 2009, S. 95).

Renggli weist darauf hin, dass zu Beginn vielleicht gekichert wird, oder dass einigen Lernenden die Übungen eigenartig vorkommen werden. Nach ihrer Erfahrung wird sich das nach einigen Wochen gelegt haben. Die Lernatmosphäre wird sich spürbar verändern. Das Achtsamkeitstraining kann den

Schülerinnen und Schülern helfen, mehr bei sich zu sein und sich besser auf den Unterricht einlassen zu können.

Es kann sein, dass es Kinder in der Klasse gibt, denen die achtsamen Minuten sehr schwerfallen werden oder die sich weigern werden mitzumachen. Das Achtsamkeitstraining soll ein Angebot bleiben und niemand wird zum Mitmachen gezwungen. Diese Lernenden werden gebeten, in dieser Zeit sich möglichst ruhig zu verhalten, vielleicht mit einer Arbeit im Gruppenraum. So können die Schülerinnen und Schüler, welche Interesse an der Achtsamkeit haben, ungestört in die Stille eintauchen (Renggli, 2019, S. 143).

Durch das regelmässige Wiederholen der Achtsamkeitspraxis bekommt sie in der Klasse den Charakter eines Rituals. Ebenfalls gibt die Wiederholung den Lernenden Vertrauen in die Übungen, gleichzeitig kann jede Übung wieder frisch erlebt werden, da jeder Augenblick neu erlebt wird (Kaltwasser, 2009, S. 95).

Auch Renggli empfiehlt das Achtsamkeitstraining immer zur gleichen Zeit, z.B. am Morgen oder nach der Pause durchzuführen, damit es in der Klasse ritualisiert wird. Durch das Ritualisieren wird die Achtsamkeit wirkungsvoller und natürlicher. Sie betont, dass es nach ihrer Erfahrung viel Zeit braucht, bis sich die Achtsamkeit in der Klasse etabliert hat. Es lohnt sich aber dranzubleiben (Renggli, 2019, S. 148 – 149).

Kaltwasser rät dazu, die Eltern zu informieren und ihnen zu erklären, dass es sich nicht um keine esoterische Praktik handelt, sondern den Kindern hilft, sich selbst zu steuern und weniger Stress im Schulalltag zu haben (Kaltwasser, 2009, S. 95).

2.3.4.3 Forschungsstand Achtsamkeit in der Schule

Walach (2019, S. 25) verweist in seinem Text auf die Metanalyse, welche er mit Zenner und Herrnleben-Kurz 2014 durchgeführt hat. Sie untersuchten die Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen in Schulen. Es wurden signifikante Effekte in folgenden Bereichen gefunden:

- Kognitive Leistung
- Stressresilienz
- Emotionsregulation

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen in Schulen vielversprechende Wirkungen haben können, insbesondere im Bereich der kognitiven Leistungsfähigkeit. Die Studie suggeriert, dass Achtsamkeitsübungen in Schulen ihr Potenzial erfüllen könnten, vor allem in Bezug auf bestimmte Bereiche wie Selbstregulation und Aufmerksamkeit (Walach et al., 2014).

2.3.4.4 Auswirkung von Achtsamkeitsprogrammen für Schülerinnen und Schüler

Achtsamkeitsprogramme für Schülerinnen und Schülern unterscheiden sich nicht gross in ihrem Inhalt, sondern mehr über die Art der Vermittlung und die Herangehensweise. Deshalb ist es wichtig, dass Lehrpersonen sich für ein Lehrmittel entscheiden, welches ihnen persönlich zusagt und zur zu unterrichtenden Stufe passt (Krämer, 2019, S. 46 – 47).

Die Autorin hat eine Liste mit den wichtigsten Ergebnissen zur Wirkung von Achtsamkeit im Schulalltag erstellt. Alle Punkte sind wissenschaftlich untersucht worden (Krämer, 2019, S. 48 – 50):

Wirkungen im physiologisch-medizinischen Bereich:

- weniger Schlafstörungen
- weniger ADHS-Symptome
- reduzierte Symptome von Angst, Depression und somatischem Stress bei Zunahme von Selbstwert und verbessertem Schlaf
- Resilienz nimmt zu
- Zunahme von Selbst-Mitgefühl, Selbstsorge
- Wahrnehmung von eigenen kognitiven und physiologischen Zuständen, Regulationsfähigkeit verbessert sich
- Zunahme von Wohlbefinden und persönliche Entwicklung

Aufbau sozialer Kompetenzen:

- verbessert soziale Kompetenz
- interkulturelle Kompetenzen und Bewusstheit für selbst und andere steigen
- eigene Emotionen können erlebt, ausgedrückt und ertragen werden
- weniger Aggressivität und grössere Impulskontrolle

Verbesserung kognitiver Fähigkeiten:

- Aufmerksamkeit wird gestärkt, vor allem die selektive Aufmerksamkeit
- Zunahme der Kreativität
- bessere Merkfähigkeit
- grössere kognitive Flexibilität

2.3.4.6 Achtsamkeit bei ADHS

Cairncross und Miller (2020) führten eine Metaanalyse durch, die die 10 bis dahin grössten Studien zur Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Therapieverfahren bei ADHS untersuchte. Die Ergebnisse zeigten einen positiven Einfluss der Achtsamkeitspraxis auf alle Kernsymptome von ADHS. Dabei war die Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung etwas stärker ausgeprägt als die Verbesserungen im Bereich Hyperaktivität/Impulsivität.

2.3.5 Fazit

Das Kapitel 2.3. «Theorie und Forschungsstand zum Themenfeld Achtsamkeit» hebt hervor, dass Achtsamkeit eine bewusste, nicht wertende Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment ist, die durch

regelmässiges Üben gestärkt werden kann. Die Praxis der Achtsamkeit, wie sie von Kabat-Zinn mit MBSR wissenschaftlich etabliert wurde, zeigt nachweislich positive Effekte auf Stressreduktion, Emotionsregulation und körperliche Gesundheit.

Im schulischen Kontext trägt Achtsamkeit zur Verbesserung von Selbstregulation, Aufmerksamkeit und Wohlbefinden bei Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern bei. Besonders für Kinder mit ADHS kann Achtsamkeit hilfreich sein, indem sie die Kernsymptome wie Konzentrationsprobleme verringert. Die Integration von Achtsamkeit in den Schulalltag sollte sorgfältig geplant und regelmässig als Ritual geübt werden, um nachhaltige Effekte zu erzielen.

3 Praxisprojekt «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention»

Aufgrund der externen Evidenz von Achtsamkeitsprogrammen als Fördermethode und weil das Lehrmittel zu den individuellen Bedürfnissen der Schüler*innen und der Autorin MA/SHP passt, ist die Entscheidung gefallen, dass die Praxisumsetzung mit dem Lehrmittel, bzw. dem Achtsamkeitstraining Binja Achtsamkeit von Ruth Monstein (2020) durchgeführt wird.

Um ein tieferes Verständnis zu erlangen, besuchte die Autorin MA/SHP anfangs 2025 den Kurs «Achtsamer Schulalltag mit Binja-Unterrichtsmaterialien», welcher von Monstein selbst geleitet wurde.

Bevor das Projekt «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention» beschrieben wird, folgt eine kurze Vertiefung in das Lehrmittel Binja Achtsamkeit.

3.1 Lehrmittel Binja (Monstein 2020)

3.1.1 Kurze Beschreibung des Lehrmittels Binja

Monstein (2020) hat das Lehrmittel Binja Achtsamkeit entwickelt, um Primarschulkinder (1. – 6.) lustvoll zu einem achtsamen Umgang mit sich selbst und anderen hinzuführen. Die Unterrichtseinheiten und erprobten Materialien unterstützen Lehrpersonen dabei, im Schulzimmer eine kindsgerechte, nachhaltige Achtsamkeitspraxis aufzubauen und zu pflegen. Der angebotene Lernweg besteht nach Monstein darin:

Das Binja-Achtsamkeitsprogramm fördert bei Kindern die Entwicklung eines Bewusstseins für die Grundlagen einer gesunden Lebensführung. Es befähigt sie zudem, eigenständig Strategien zu erkennen und umzusetzen, die ihr persönliches Wohlbefinden steigern können. Die Unterrichtsreihe zielt darauf ab, die Schüler*innen schrittweise zur Übernahme von Eigenverantwortung für ihr Handeln zu befähigen. Dieser Prozess erfordert kontinuierliche Praxis (Monstein, 2020, S.10 - 13).

Das Lehrmittel Binja Achtsamkeit versteht sich als Unterrichtseinheit, welche acht Lerneinheiten umfasst. In diesem Binja-Achtsamkeitstraining wird eine Einteilung in sechs Bereiche (B) vorgenommen:

Table 3: Bereiche des Binja-Achtsamkeitstrainings (Monstein, 2020, S. 12)

B1	Achtsames Atmen
B2	Körperempfindungen
B3	Gefühle
B4	Gedanken
B5	Ressourcen
B6	Ich und Du: Handlungsebene

3.1.2 Forschungsstand des Lehrmittels Binja

Monstein verweist auf zwei Studien, welche im Rahmen von Masterarbeiten die Wirksamkeit des Achtsamkeitstrainings mittels des Lehrmittels Binja Achtsamkeit untersucht haben.

Studie 1:

Studie 1 wurde von Preisig (2022) im Format Masterarbeit, an der Universität Bern geschrieben. Diese untersucht die Wirksamkeit des Achtsamkeitstrainings Binja, welche an Schweizer Grundschulen durchgeführt werden. Die Studie untersucht insbesondere die Auswirkungen auf die Emotionsregulation, das soziale Wohlbefinden der Schüler*innen sowie die Qualität der Implementierung des Achtsamkeitstrainings.

Die Forschung umfasst zwei 8-wöchige Achtsamkeitstrainings, die in 19 Klassen mit insgesamt 246 Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden. Die Ergebnisse zeigen eine gewisse Reduktion von Angstzuständen und Verbesserungen in der Emotionsregulation der Schüler*innen. Das Achtsamkeitstraining hat ebenfalls positive Auswirkungen auf das soziale und emotionale Wohlbefinden. Die Qualität der Implementierung des Achtsamkeitstrainings spielt eine entscheidende Rolle für dessen Erfolg. Höhere Qualität in der Durchführung führte zu besseren Ergebnissen bei den Schülerinnen und Schülern (Preisig, 2022, S. 62 – 70).

Studie 2:

Studie 2 wurde von Vögeli (2022) im Format Masterarbeit an der Universität Bern geschrieben, Diese befasst sich mit der Förderung kindlicher Emotionsregulation durch Achtsamkeit in der Primarschule. Die Studie wird in 19 Primarschulklassen in der Deutschschweiz durchgeführt, mit insgesamt 246 Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren sowie zudem mit 199 Eltern als Fremdbeurteilende. Die Schüler*innen werden in zwei Interventionsgruppen und eine Warteliste-Kontrollgruppe eingeteilt. Die Interventionen beinhalten Achtsamkeitstrainings. Es wurden Fragebögen entwickelt, die darauf abzielen, die in der Studie 2 ausformulierten Hypothesen über die Auswirkungen von Achtsamkeit auf die Emotionsregulation und verwandte Aspekte bei Kindern zu testen.

Die Interventionen zeigen unterschiedliche Ergebnisse im Hinblick auf die Förderung der Emotionsregulation. Während einige Kinder Verbesserungen in ihrer emotionalen Selbstregulation zeigen, ist dies bei anderen nicht der Fall. Die Massnahmen haben jedoch nicht die erwarteten positiven Effekte auf die depressiven Symptome der Kinder.

Die Resultate deuten darauf hin, dass die Wirksamkeit von Achtsamkeitstrainings in Bezug auf die Emotionsregulation variieren kann und dass die Zusammenhänge komplex sind. Eine generelle

positive Veränderung in der emotionalen Regulation und bei depressiven Symptomen konnte nicht bestätigt werden (Vögeli, 2022, S. 8 – 76).

3.2 Rahmenbedingungen zum Projekt «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention»

3.2.1 Stufenbezug Kleinklasse Primar

Die Autorin MA/SHP arbeitet als Schulische Heilpädagogin (SHP) in einer Kleinklasse. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht die Klasse aus 10 Kindern: 5 Mädchen und 5 Knaben. Die Kinder sind im Alter von 9 – 11 Jahren, was den Primarklassenzügen von 4 – 5 entspricht.

3.2.2 Format des Projekts

Das Projekt «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention» wird im Zeitraum von 6 Wochen in Form einer Praxisanwendung zu Achtsamkeit entwickelt.

Geplant ist aus jetziger Sicht, mindestens zweimal wöchentlich an den Lerneinheiten von je 30 Min. zu arbeiten.

3.2.3 Bezug zum Lerninhalt Binja

Die SHP verwendet die Lernunterlagen und gestaltet damit zum Thema Achtsamkeit ihr Projekt.

In einem Gespräch mit Monstein, im Rahmen der Weiterbildung «Achtsamer Schulalltag mit Binja-Unterrichtsmaterialien» durfte die Autorin MA/SHP die Gedankenstütze erfahren, dass es als wegweisend verstanden werden kann, mit Schüler*innen der Kleinklasse (SuS)/ K das Achtsamkeitstraining mit folgenden Schwerpunkten durchzuführen:

- gezielt mit dem Körper, inklusive des Atems zu arbeiten (vgl. Binja - Bodyscan-Übungen/Achtsamkeitsübung 3 und Atemübungen/Achtsamkeitsübung 2)
- innere Bilder (z.B. Körperanker, Sitzen wie ein Baum) aufzubauen (Lerneinheit 2)
- Fokus auf die guten Gefühle richten (Lerneinheit 1)
- achtsames Atmen üben (Lerneinheit 2 und 3)
- Umgang mit Wut thematisieren (Lerneinheit 4 und 5)
- Kraft der Gedanken erklären (Lerneinheit 7)
- erklären, wie SuS/K ihre Gedanken zurückholen können, wenn sie wegschweifen (Achtsamkeitsübungen)

Ihre Erfahrung zeigt, dass das Programm so am wirkungsvollsten auf dieser Stufe umsetzbar ist.

Die 6 beschriebenen Lerneinheiten von Monstein (2020) werden von der Autorin MA/SHP an die Stufe der Kleinklasse angepasst.

3.3 Darstellung des Projekts «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention»

Die Lerneinheiten 1 – 12 werden in gleicher strukturierter Weise beschrieben und Achtsamkeitsübungen (Binja A1 – A9), entnommen dem Lehrmittel Binja Achtsamkeit, integriert.

Tabelle 4 Übersicht Projektwochen und Lerneinheiten (Mischler-Krüsi, 2025)

Projektwoche (P)	Lerneinheit (LE)	Lerneinheit (LE)
P1	LE 1: - Achtsamkeitsbegriff - Reise durch den Körper (Binja/A3)	LE 2: - Das gute Gefühl - Innere Reise zur Entdeckung des guten Gefühls (Binja/A1)
P2	LE 3: - Achtsames Atmen - Achtsames Atmen (Binja/A2)	LE 4: - Sitzen wie ein Baum - Achtsames Atmen (Binja/A2)
P3	LE 5: - Körperanker - Reise durch den Körper (Binja/A3)	LE 6: - Emotion Wut - Achtsames Atmen (Binja/A2)
P4	LE 7: - Umgang mit Wut - Achtsames Atmen (Binja/A2)	LE 8: - Wutmonster kneten - Achtsames Atmen (Binja/A2)
P5	LE 9: - Provokation von Wut - Reise durch den Körper (Binja/A1)	LE 10: - Kraft der Gedanken - Reise durch den Körper (Binja/A1)
P6	LE 11: - Denkmuster - Reise durch den Körper (Binja/A2)	LE 12: - Emotion Glück - Innere Reise zum Wohlfühlort (Binja/A9)

Projektwoche 1

Lerneinheit 1

A: Thema 1 / Durchführung: Achtsamkeitsbegriff und Reise durch den Körper

- Die SuS (Schülerinnen und Schüler) lernten den Begriff Achtsamkeit kennen und notierten ihren ersten Eintrag ins eigene Forscherheft.
- Die SuS legten gemeinsam mit der SHP den Liegeplatz für die Achtsamkeitsübung fest. Sie sollen sich an ihrem Platz wohl und ungestört fühlen.
- Anschliessend wurde die erste Achtsamkeitsübung «Reise durch den Körper» (übernommen Achtsamkeitsübung 3/Binja) durchgeführt.

Begründung: Mithilfe der Body-Scan-Meditation wird der Kontakt mit dem Körper (wieder) hergestellt. Mit dem sogenannten Body-Scan wird der Körper bis ins Detail erspürt. Dadurch lernen die praktizierenden Personen ihre Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum hinweg gezielt auf etwas zu richten. Beim Body-Scan werden mentale Stabilität (Konzentration), Stille und Achtsamkeit trainiert (Kabat-Zinn, 2019, S. 114 – 117).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Alle SuS konnten sich auf die Übung einlassen und es war ganz ruhig im Klassenzimmer.
- Die SuS haben nach eigener Aussage die Achtsamkeitsübung sehr genossen.
- Wenige Sätze der Kinder wurden als Beispiel gesammelt: «Ich fühle mich frei.» «Ich bin richtig entspannt und beruhigt.»

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

- Einigen SuS war es während der Achtsamkeitsübung kalt.
- Die SHP beschloss, dass die SuS nächstes Mal anfangs der Lerneinheit ihren Pullover anziehen. Die SHP wird sie daran erinnern.

Lerneinheit 2

A: Thema 2 / Durchführung: das gute Gefühl

- Die Seiten (6 - 11) des Bilderbuchs Binja wurden von der SHP vorgelesen.
- Die eigenen Stärken wurden in der Klasse besprochen. In der Folge wurden verschiedene Sätze, welche mit «Ich kann...» beginnen, ins Forscherheft geschrieben.
- Danach wurde die Achtsamkeitsübung «Innere Reise zur Entdeckung des guten Gefühls» (übernommen Achtsamkeitsübung 1/Binja) durchgeführt.
- Die SuS zeichneten auf dem Körperumriss (Kopiervorlage 1) ein, wo sie das gute Gefühl im Körper spürten. Anschliessend klebten sie ihren bearbeiteten Körperumriss ins Forscherheft.

Begründung: Um negative Emotionen abzuschwächen oder positive Emotionen zu erhalten oder zu verstärken braucht es Selbstregulation (Klinkhammer et al., 2022, S. 67). Ein positives Temperament ist ein protektiver Faktor für Resilienz (siehe Kap. 2.2.6.1) (Hillebrand, 2024, S. 205).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Die SuS haben rührend von ihrer «Inneren Reise zum guten Gefühl» erzählt.
- Wenige Sätze der Kinder wurden als Beispiele gesammelt: «Ich habe mich daran erinnert, als ich meinen Hund bekommen habe.» «Mein gutes Gefühl habe ich im Herzen gespürt.» «Ich habe das gute Gefühl um meinen Körper herum gespürt.»

- Weiter war festzustellen, dass es für einen Jungen ein so intensives Gefühl einstellte, dass er weinen musste.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

- Für einige SuS war es schwierig, die Augen geschlossen zu halten. Sie formulierten den Wunsch, mit Augenbinden zu arbeiten.
- Die SHP veranlasste, dass in P2 im Fach Handarbeit, welche eine andere Lehrperson unterrichtet, ein Klassensatz Augenbinden erstellt wurden.

Projektwoche 2

Lerneinheit 3

A: Thema 3 / Durchführung: Achtsames Atmen

- Die Seiten (12 - 15) des Bilderbuchs Binja wurden von der SHP vorgelesen.
- In dem vorgelesenen Abschnitt übte Binja das achtsame Atmen.
- Danach wurde die Achtsamkeitsübung «Achtsames Atmen» (übernommen von Achtsamkeitsübung 2/Binja) mit den SuS durchgeführt.

Begründung: Das Lenken der Aufmerksamkeit auf die Atemgefühle, also auf die Auf- und Abbewegung der Bauchdecke, wirkt entspannend und beruhigend (Kabat-Zinn, 2019, S. 87).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Die SHP beobachtete, dass viele SuS nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen konnten. So haben sie zum Teil ihre Füße, Beine bewegt, zum Teil gelang es ihnen kaum ihren Rücken gerade zu halten.
- Zudem gaben die SuS selbst, mit geschlossenen Augen und dem Daumen nach oben, ein durchwegs positives Feedback, als die SHP sie fragte, ob die Übung ihnen half, sich ruhiger zu fühlen.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

- Bei der Lerneinheit 4 wird die SHP mit den SuS die Sitzhaltung während der Meditation noch einmal genauer erläutern und präzise begleiten.

Lerneinheit 4

A: Thema 4 / Durchführung: Sitzen wie ein Baum und Achtsames Atmen

- Mit einem Bild eines Baumes, welches die SHP an die Tafel gemalt hat, wurde das innere Bild «Sitzen wie ein Baum» aufgebaut. Die SuS haben dieses in ihr Forscherheft zeichnend übernommen.

- Danach folgte die Wiederholung der Achtsamkeitsübung «Achtsames Atmen» (übernommen von Achtsamkeitsübung 2/Binja).
- Nach der Übung fragte die SHP, wie sich die Achtsamkeitsübung für die SuS angefühlt hat.

Begründung: Mithilfe der äusseren Haltung kann eine persönliche innere Haltung der Würde, Geduld und Toleranz sich selbst gegenüber ausgebildet werden. Dabei gilt es zu beachten, dass Rücken, Nacken und Kopf möglichst eine lotrechte Linie bilden und die Schultern entspannt sind (Kabat-Zinn, 2019, S. 97).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Für die SuS war es teilweise schwierig, die Füße während der Achtsamkeitsübung ruhig zu halten.
- Viele meldeten zurück, dass ihnen diese Übung geholfen hat, ruhig im Kopf zu werden. Jedoch sagten sie vermehrt, sie würden Achtsamkeitsübungen bevorzugen, bei denen sie liegen können.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

- In Lerneinheit 5 wird die Wiederholung der Achtsamkeitsübung «Reise durch den Körper» (übernommen von Achtsamkeitsübung 3/Binja) im Liegen durchgeführt, um die Motivation der SuS aufrecht zu halten.
- Ebenfalls wird nochmals aufgegriffen, warum auch das Sitzen während der Achtsamkeitsübung wichtig ist. Den SuS wird erklärt, dass die Körperstellungen Sitzen und Liegen zwei Varianten bilden, wie man lernt, sich während Achtsamkeitsübungen zu konzentrieren und gleichzeitig zu entspannen.

Projektwoche 3

Lerneinheit 5

A: Thema 5 / Durchführung: Körperanker setzen

- Mit einem Bild eines Ankers, welches die SHP an die Tafel gezeichnet hat, wurde den SuS erklärt, dass sie mithilfe ihres Körperankers ihre Gedanken zurückholen können, wenn diese während der Achtsamkeitsübung abschweifen. Wenn sie den Fokus verlieren, können sie ihn damit wieder zu ihrer Atmung zurückholen und die Gedanken loslassen.
- Als zusätzliche Visualisierung wurde das Bild, auf dem Binja ihre Hand auf den Bauch legt, gezeigt (S. 14, Binja Bilderbuch).
- Die SuS entschieden sich für je einen eigens gesetzten Körperanker (entweder Brust oder Bauch) und notierten diesen in ihr Forscherheft.

- Danach wurde die Achtsamkeitsübung «Reise durch den Körper» (übernommen von Achtsamkeitsübung 1/Binja) durchgeführt. Die SuS legten ihre Hand auf ihren gewählten Körperanker (Brust / Bauch).
- Nach der Übung fragte die SHP, wie sich die Achtsamkeitsübung für die SuS angefühlt hat.

Begründung: Das Loslassen ist eine der 7 Säulen der inneren Einstellung (siehe Kap. 2.3.2). Damit ist gemeint, dass während der Achtsamkeitsübung die praktizierende Person die eigenen Gedankengänge und Gefühlslagen aufmerksam beobachtet. Wenn Gedanken wahrgenommen werden, wird versucht diese bewusst loszulassen. Das meint, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind (Kabat-Zinn, 2019, S. 76).

Der Atem übernimmt in der Meditation die Funktion eines jederzeit verfügbaren und zuverlässigen Ankers (Kabat-Zinn, 2019, S. 87).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Während der Achtsamkeitsübung wirkten die SuS, welche sich im Unterricht, bei Aufgabestellungen welche Konzentration erfordern, öfters bewegen, ruhiger.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

- Trotz des abstrakten Themas, bzw. des Gebrauchs eines Symbols als Metapher, meint die SHP, dass die SuS die Funktion des Körperankers gut verstanden haben.
- Basierend auf dieser Körpererfahrung wird die SHP die die SuS vor jeder praktizierenden Achtsamkeitsübung an ihren eigenen Körperanker erinnern.

Lerneinheit 6

A: Thema 6 / Durchführung: Emotion Wut

- Mit der Achtsamkeitsübung «Achtsames Atmen» (übernommen von Achtsamkeitsübung 2/Binja) wurde die Setzung des individuell gesetzten Körperanker repetiert.
- Die Seiten (16 - 17) des Bilderbuchs Binja wurden von der SHP vorgelesen.
- Im Plenum sammelte die SHP mit den SuS Erfahrungsberichte, sogenannte Aussagen, bei denen sie sich das letzte Mal richtig wütend fühlten.
- Dann hörte die Klasse gemeinsam das Lied «Wuet» von Denise Lier (2020) an. Das Lied sollte bei den SuS das Gefühl der Wut aufkommen lassen.
- Die SuS zeichneten auf dem Körperumriss (Kopiervorlage 1) ein, wo sie das Gefühl Wut im Körper spüren. Anschliessend klebten sie ihren bearbeiteten Körperumriss ins Forscherheft.

Begründung: Wenn sich der Körper in einem ständigen Alarmzustand befindet, kann das auf Dauer krank machen. Das Risiko für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems steigt ebenso wie die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen und das Immunsystem leidet. Deshalb ist es wichtig, im Alltag immer wieder für Ruhe- und Erholungspausen zu sorgen (Stümpfig-Rüdiger, 2022, S. 68).

Durch das Bewusstwerden in welchem Bereich des Körpers die Wut spürbar ist und durch den Atem, kann eine Voraussetzung geschaffen werden, um in einem Moment der Wut angemessen zu reagieren (Kabat-Zinn, 2019, S. 325).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Die SuS meldeten zurück, dass es ihnen mit dem eigenen Körperanker besser gelang ihre Gedanken zurückzuholen.
- Ein Kind schilderte anschaulich: «Meine Gedanken wollten während der Übung weg, aber ich habe das Schloss schnell zugemacht.»
- Einige SuS legten während des Hörens des Liedes den Kopf auf den Tisch. Die SHP interpretierte, dass das Lied in ihnen eine starke Emotion auslöste.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

- Der Text zum Lied «Wuet» wäre hilfreich gewesen, da viele SuS Schweizerdeutsch nicht gut verstehen. Ansonsten konnte das Lied die Emotion «Wut» gut ausdrücken.

Projektwoche 4

Lerneinheit 7

A: Thema / Durchführung: Umgang mit Wut

- Die Seiten (18 - 19) des Bilderbuchs Binja wurden von der SHP vorgelesen.
- Danach wurde Achtsamkeitsübung «Achtsames Atmen» (Achtsamkeitsübung 2/Binja) durchgeführt. Die SHP erklärte, dass die SuS während der Übung zusätzlich den Mittelfinger halten können. Dies sei der sogenannte Wut-Hilfe-Finger, wenn man den sanft drückt, hilft das, dass die Wut verschwindet.
- Als zusätzliche Visualisierung wurde das Bild, auf dem Binja eine Achtsamkeitsübung durchführt, gezeigt. Auf dem Bild war zu sehen, wie die Farbe bzw. das Rot der Wut verschwindet (S. 19, Binja Bilderbuch).
- Die SHP erklärte den SuS, dass das Schütteln helfen könne, den spürbaren Stress abzubauen: Die SHP erzählte von ihrer Hündin Yuma, welche die SuS schon kennengelernt haben. Sie schilderte ihre wiederholende Beobachtung, dass Yuma nach einer für sie stressigen Situation stets den ganzen Körper schüttelt. Das praktiziert sie z.B. nach dem Autofahren. Dieser Input ist eine Analogie zur Geschichte des Eisbären, welcher das Schütteln anwendet (Monstein, 2020, S. 32).
- Anschliessend an das Gespräch hörte sich die Klasse wiederholt das Lied «Wuet» an. Die SuS durften sich während des Liedes bewegen und schütteln.
- Nach der Übung fragte die SHP, wie sich die Übung mit dem Schütteln für die SuS angefühlt hat.

Begründung: Levine (2014, S. 31) hat einen körperorientierten Ansatz zur Traumalösung entwickelt. Seine Methode basiert auf der Idee, dass ein Trauma stets im Körper gespeichert wird und dieses durch körperliche Prozesse gelöst werden kann. In diesem Zusammenhang betont er die Bedeutung von natürlichen Entladungsmechanismen wie Zittern und Schütteln für den Stressabbau.

Bestimmte Fingerpositionen, welche in der Bewegungslehre von Yogapraktiken «Mudras» genannt werden, unterstützen die menschliche Entspannung und Erholung. Es existieren 8 verschiedene Fingerpositionen im Jin Shin Jyutsu. Bei der Fingerposition 1 wird der rechte Daumen auf die Vorderseite und die anderen rechten Finger auf die Rückseite des linken Mittelfingers gelegt. Diese Fingerposition hilft, Spannung und Stress zu lösen und mit Frust und Ärger umzugehen (Strümpfig-Rüdissler, 2022, S. 70).

Jin Shin Jyutsu steht umgangssprachlich auch für «Heilströmen». Durch das Auflegen der Hände auf verschiedene Punkte am Körper kann Entspannung und das Gefühl von innerer Ausgeglichenheit eintreten (Strümpfig-Rüdissler, 2022, S. 8).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Das Schütteln zum Lied «Wuet» hat den SuS gut gefallen. Sie meldeten der SHP zurück, dass sie das gerne wiederholen würden.
- Ein Kind schilderte anschaulich: «Ich konnte alles aus meinem Kopf schütteln.»

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

- Die SHP wird in der Lerneinheit 8 den SuS das Bild mit der Hand nach Jin Shin Jyutsu, im Binja Bilderbuch, S. 49 zeigen.

Lerneinheit 8

A: Thema / Durchführung: Wutmonster kneten

- Die SHP repetierte mit der Klasse die Lerneinheit 7 «Umgang mit Wut» und zeigte den SuS das Bild mit der Hand nach Jin Shin Jyutsu, im Binja Bilderbuch, S. 49.
- Im Anschluss kneteten die SuS ihr je eigenes Wutmonster und platzierten dieses auf ihrem Tisch.
- Danach wurde Achtsamkeitsübung «Achtsames Atmen» (übernommen von Achtsamkeitsübung 2/Binja) durchgeführt.
- Nach dem Körperatmen wurden die SuS angeleitet, ihr eigenes Wutmonster, das Sie zuvor gestaltet haben, zu zerstören. Diese Intervention verfolgte die Absicht, den SuS aufzuzeigen, dass mittels achtsamen Atmens die entstandene Wut wieder verschwinden kann.

Begründung: Emotionsregulation ist eine Fähigkeit, welche eine Grundvoraussetzung für das soziale Zusammenleben darstellt (Klinkhammer et al., 2022, S. 46).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Die SuS meldeten zurück, dass ihnen die Aufgabe «Knete dein Wutmonster» gut gefallen hat.
- Einige SuS wollten ihr Wutmonster nicht zerstören.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

Das nächste Mal, wenn die Kinder wiederum ein Wutmonster herstellen, wird die SHP die SuS darauf vorbereiten, dass sie das Wutmonster nicht behalten können, sondern das mit diesem weitergearbeitet wird.

Projektwoche 5

Lerneinheit 9

A: Thema / Durchführung: Provokation von Wut

- Zuerst erklärte die SHP der Klasse, dass etwas mit ihnen passiert, wenn sie wütend werden und dann das Wutmonster für sie das Handeln übernimmt.
- Die SHP fragte die SuS wie sie reagieren, wenn sie so richtig wütend sind.
- Danach erzählte die SHP den SuS, dass das Gefühl der Wut für alle Menschen wichtig ist: «Wut ist eine grosse Kraft. Wir brauchen sie. Denn die spürbare Wut sagt uns Stopp! So merken wir, dass wir etwas nicht wollen, etwas nicht können, etwas nicht verstehen oder wir etwas nicht gut finden. Wir können es lernen sie richtig einzusetzen.»
- Daraufhin wurde im Plenum Ideen zur Vertreibung und Bearbeitung der Wut gesammelt. Diese wurden ins Forscherheft notiert.
- Anschliessend wurde die Achtsamkeitsübung «Reise durch den Körper» (übernommen von Achtsamkeitsübung 3/Binja) durchgeführt. Die SuS durften den Wut-Hilfe-Finger halten, falls sie sich danach fühlten.

Begründung: Emotionen entstehen in psychologisch relevanten Situationen Die Situationen lassen sich auswählen und oft modulieren. Zwischen Situation und Reaktion finden nicht direkt beobachtbare Aufmerksamkeits- und Bewertungsprozesse statt, welche die Emotionen ebenfalls verändern können (Klinkhammer et al., 2022, S. 46-47).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Die SuS erwähnten gute Ideen, was sie unternehmen können, wenn sie wütend sind.
- Die rege Teilnahme an der Lerneinheit deutet die SHP so, dass das Thema der Emotionen und so auch der Wut die Kinder beschäftigt und dass es ihrer Lebenswelt entspricht, sie im Alltag damit konfrontiert sind.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

- Die Lerneinheit hat viel Zeit in Anspruch genommen.

Lerneinheit 10

A: Thema / Durchführung: Kraft der Gedanken

- Die SHP drehte die Binja-Traumkugel auf den Kopf und der sogenannte Schnee wirbelte herum: «Kennt ihr das, dass eure Gedanken so herumwirbeln wie dieser Schnee?»
- Die SHP erklärte, dass Achtsamkeitsübungen helfen und unterstützen können, die eigenen Gedanken zu beruhigen.
- die Seiten (34 - 38) des Bilderbuchs Binja wurden von der SHP vorgelesen.
- Danach wurde die Achtsamkeitsübung «Innere Reise zur Entdeckung des guten Gefühls» (übernommen von Achtsamkeitsübung 1/Binja) durchgeführt.
- Nach der Übung fragte die SHP, wie sich die Übung für die SuS angefühlt hat, auch ob es ihnen gelingen konnte, die Gedanken zu beruhigen.

Begründung: Achtsamkeitsübungen bei Kindern verbessern die Verhaltensregulation, erhöhen die Stressresistenz und stärken die exekutiven Funktionen (Bauer, 2015, S. 68).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Fast alle SuS meldeten der SHP zurück, dass sie ihre Gedanken während der Achtsamkeitsübung beruhigen konnten.
- Ein Kind offenbarte, dass es sich fürchtet, wenn es die Augen schliessen muss. Die SHP erklärte dem Kind, dass es die Augen auch offenlassen kann.
- Sie gab der Klasse die Strategie mit, dass sie während der nächsten Achtsamkeitsübung, anstatt die Augen zu schliessen sie auch mit den Augen einen Punkt an der Decke fixieren können.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

Während der Achtsamkeitsübung haben SuS einer anderen Klasse an der Türe geklopft. Damit das das nächste Mal nicht mehr vorkommt, wird ein Kind ein «Bitte nicht stören»-Schild basteln.

Projektwoche 6

Lerneinheit 11

A: Thema / Durchführung: Denkmuster

- Die SHP fragte die SuS der Klasse, welche Gefühle in ihnen ausgelöst werden, wenn sie gewisse Sätze hören. Es werden einige Beispiele besprochen: «Du siehst schön aus.» «Du Dummkopf!» «Ich mag dich!» «Mit dir verlieren wir immer!» «Du machst das super!»
- Die SHP erklärte, dass es wichtig ist, auch mit sich selbst eine respektvolle Sprache zu pflegen. Sätze wie z.B. «Ich bin so dumm.» schaden uns und Sätze wie z.B. «Ich schaffe das!» können uns stärken.
- Die Seite (39) des Bilderbuchs Binja wurde von der SHP vorgelesen.
- Anschliessend wurde die Achtsamkeitsübung «Reise durch den Körper» (übernommen von Achtsamkeitsübung 3/Binja) durchgeführt.

Begründung: Denkmuster geben vor, auf welche Weise ein Individuum die Wirklichkeit wahrnimmt und interpretiert (Kabat-Zinn, 2019, S. 238).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

Es entstand eine rege Diskussion im Klassenzimmer. Viele SuS teilten der SHP mit, dass sie teilweise nicht respektvoll mit sich selbst sprechen. Im Plenum wurde dann gemeinsam überlegt, wie die je eigenen Gedanken positiv verändert werden können.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

Die SHP schätzte Lerneinheit 11 als verständlich und nachvollziehbar für die SuS ein.

Lerneinheit 12

A: Thema / Durchführung: Emotion Glück

- Die Seiten (40 - 44) des Bilderbuchs Binja wurden von der SHP vorgelesen.
- Danach zeichneten die SuS auf dem Körperumriss (Kopiervorlage 1) ein, wo sie das Gefühl Glück im Körper spüren. Anschliessend klebten sie ihren bearbeiteten Körperumriss ins Forscherheft.
- Die SHP fragte: «Binja fühlt sich glücklich, wenn sie im Wald ist. Kennst du auch einen Platz, an dem du dich wohl fühlst? Es darf auch ein erfundener Ort sein.»
- Anschliessend wurde die Achtsamkeitsübung «Innere Reise zum Wohlfühlort» (übernommen von Achtsamkeitsübung 9/Binja) durchgeführt.

Begründung: Gedanken können positive Gefühle wie Glück, Freude und Zufriedenheit vermitteln (Kabat-Zinn, 2019, S. 238).

B: Reflexion

a) Beobachtungen der SHP während der Lektion / Reflexion I

- Die Achtsamkeitsübung «Innere Reise zum Wohlfühlort» war die längste bis dahin durchgeführte Achtsamkeitsreise. Sie dauerte einige Minuten länger als die anderen.
- Es war ruhig im Klassenzimmer.
- Bis auf ein Kind meldeten alle SuS zurück, dass sie sich gut entspannen konnten.

b) Nachbearbeitung / Reflexion II

Für das Zeichnen des Wohlfühlortes ins Forscherheft blieb keine Zeit mehr und wird deshalb zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

3.4 Fazit

Kap. 3 beschreibt die praktische Umsetzung des Projekts «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention» in einer Kleinklasse der Primarstufe. Das Projekt stützt sich auf die theoretischen Grundlagen aus Kap. 2, welche die Bedeutung von Verhalten, emotionaler Kompetenz, Metakognition und Achtsamkeit für die Förderung der Aufmerksamkeit und Selbstregulation bei Lernenden darlegen. Die strukturierte und ritualisierte Anwendung des Lehrmittels Binja von Ruth Monstein (2020) bildet die pädagogische Umsetzung der im Theorieteil beschriebenen Ansätze, um ein nachhaltiges Achtsamkeitstraining im schulischen Kontext zu etablieren.

4 Forschungsmethodik

Im Kap. 4 wird das methodische Vorgehen erläutert. Dieses stützt sich auf die Phasen des quantitativen Forschungsprozesses (Koch, 2015, S. 41 - 48) und dieser leitet strukturierend den Aufbau des Kapitels.

4.1 Fragestellung

Die Autorin MA/SHP formuliert für ihre Forschungsteil im Rahmen der MA eine Fragestellung, die einen Teil der MA-Fragestellung abdeckt. Die vollständige Fragestellung MA ist im Kap. 1.3 dargestellt.

Inwiefern steigert ein regelmässiges Achtsamkeitstraining die Aufmerksamkeit in den anschliessenden Stillarbeitssequenzen während des Matheunterrichts?

Das Konzentrationsvermögen wird hier nicht erwähnt. Das persönliche Verhalten von den drei Fokuskindern wird beobachtet in ihren je individuellen Stillarbeiten und wird somit eingegrenzt.

4.2 Hypothese

Die Autorin MA/SHP stellt folgende Hypothese auf: Die drei Schüler*innen der Kleinklasse Primar Mittelstufe zeigen im Lernen je länger anhaltendes aufmerksames Verhalten, nach dem Durchlaufen des sechswöchigen Achtsamkeitstrainings, welches durch die SHP (Autorin MA/SHP) geleitet und begleitet wird.

4.3 Forschungsdesign: quasi-experimentelles Design

In dieser MA entspricht das Forschungsdesign dem quasi-experimentellem Design. Dieses kommt einem Experiment gleich, mit dem Unterschied, dass die Personen aus der Untersuchungsstichprobe nicht zufällig ausgewählt werden. Der Grund liegt laut Autorin MA/SHP darin, weil dies im Zeitfenster und Rahmen der MA aus organisatorischen und ökonomischen Gründen nicht erfolgen kann, in anderen Erhebungen werden nach Knigge (2015) auch weitere Gründe wie z.B. das Ökonomische genannt.

Das quasi-experimentelle Design bietet sich an, wenn eine neue Förder- oder Unterrichtsmethode untersucht wird. Es können damit neue pädagogische Massnahmen, auch Interventionen genannt, in ihrem real bestehenden pädagogischen Setting auf ihre Wirkung hin überprüft werden (S. 61 – 63). Die Autorin MA/SHP schätzt das Projekt «Binja Achtsamkeitstraining als Intervention» als passend für dieses Untersuchungsdesign ein.

4.4 Datenerhebung

4.4.1 Operationalisierung

Mittels des Operationalisierungsvorgangs werden Daten, die nicht direkt beobachtbar oder messbar sind, in etwas übersetzt, was dann in Form einer Datenerhebung zugänglich gemacht werden kann.

Da Aufmerksames Verhalten ein nicht direkt beobachtbares Phänomen ist, wird dieses in der Literatur ein Konstrukt genannt. Um das Konstrukt Aufmerksames Verhalten messbar zu machen, werden nachfolgend direkt beobachtbare und messbare Merkmale dazu festgelegt (Sikora, 2015, S. 71 - 73). Die Autorin MA/SHP verfolgt in 4.4.1 vorwiegend den Blick auf ihr eigen durchzuführendes Projekt «Binja Achtsamkeitstraining als Intervention».

Welche Merkmale und Aspekte von Aufmerksamem Verhalten gehören dazu?

Die Autorin MA/SHP hat sich als ersten Schritt verschiedene Fragen, welche sie auf sich persönlich bezieht, zu den unterschiedlichen Perspektiven überlegt:

Zu Lebenswelt Elternhaus / Familie

Perspektive 1: Zuhause: Wo zeigt sich unaufmerksames Verhalten zu Hause? Wie verhält sich das Kind bei Hausaufgaben der Schule? Welche Aufgaben verlangen die Eltern von den Kindern in der Gemeinschaft Familie? Welche Ernährung steht ihnen zu Verfügung? Wie viel Zeit verbringen das Kind vor dem Bildschirm und vor anderen digitalen Medien? Inwiefern zeigen die Eltern des betroffenen Kindes selbst Schwierigkeiten mit unaufmerksamen Verhalten?

Zu Lebenswelt Schule

Perspektive 2 – Schule und Unterricht: Inwiefern wird der Unterricht so gestaltet, dass dieser aufmerksames Verhalten begünstigt? Wie werden Aufgabenstellungen formuliert, damit Schülerinnen und Schülern sie lösen können?

Perspektive 3 – Lehrperson: In welcher Weise wird die Unterstützung der Lehrperson sichtbar? In welchen Formaten trainiert die Lehrperson Strategien ein, welche die Aufmerksamkeit der einzelnen Schüler*innen verbessern können?

Perspektive 4 – Schüler*in: Inwiefern verbessert sich die Aufmerksamkeit durch Achtsamkeitstraining bei einem ausgewählten Teil der Schüler*innen der Klasse? Wie verbessert sich die Aufmerksamkeit bei solchen Kindern, welche bereits Auffälligkeiten in der Thematik Aufmerksamkeit zeigen?

Begründung der Bearbeitung Perspektiven 1 – 4 im Rahmen der MA:

Perspektive 1 würde den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen. Obwohl es interessant wäre, ist es der Autorin MA/SHP daher nicht möglich, näher darauf einzugehen.

Perspektive 2 ist die Voraussetzung für Perspektive 3 und 4, welche das Achtsamkeitstraining in den Fokus (MA) stellt.

In der MA wird die Perspektive 4 so bearbeitet, dass sich die SHP (Autorin MA/SHP) für drei Kinder, welche Auffälligkeiten in der Aufmerksamkeit zeigen, entscheidet. Diese besuchen zugleich die gleiche Klasse. Die Setzung dieser Fokuskinder wird zudem mit weiteren Lehrpersonen im Team besprochen. Bei den ausgewählten Kindern ist es keine Voraussetzung, dass bei Ihnen eine ADHS-Diagnose vorliegt. Die Autorin MA/SHP vermutet, dass sich bei diesen drei Fokuskindern A, B, C die Wirkung des Achtsamkeitstraining, in exemplarischer Weise, passend und aussagekräftig messen lässt. Mehr Informationen zur Stichprobenauswahl unter Kap. 4.5 Stichprobe.

Ableitung von Indikatoren:

Bei der Auswahl und Ableitung der zu untersuchenden Verhaltensmerkmale (VM) orientiert sich die Autorin MA/SHP nicht nur an den diagnostischen Kriterien für Unaufmerksamkeit des ICD-10 (siehe Kap. 2.1.7.1), sondern berücksichtigt auch die spezifischen Kriterien für Verhaltensstörungen gemäss Hillebrand (2018) aus Kap. 2.1.4. Diese Kombination stellt sicher, dass die Operationalisierung sowohl die Symptomatik als auch die Einordnung des Verhaltens in den Kontext möglicher Störungen berücksichtigt. Diese Indikatoren werden im Folgenden als konkrete Verhaltensmerkmale (VM) aufgeführt.

Welche konkreten Verhaltensmerkmale (VM) sollen untersucht werden?

VM1: Das Kind (A, B, C) richtet das Blickfeld auf den Unterrichtsmittelpunkt (z.B. Arbeitsheft).

(B1/ Unaufmerksamkeit: Punkt 2 und Punkt 3, K1/S: Angemessenheit und K8/S: Häufigkeit)

VM2: Das Kind (A, B, C) geht keiner anderen nicht geforderten Tätigkeit nach. (Radiergummi spielen, Zeichnung ins Heft kritzeln, spitzen, umherlaufen, ...)

(B1/ Unaufmerksamkeit: Punkt 6 und Punkt 8, K5/S: Ausmass der Störung und K10/S: Situationsspezifität)

VM3: Das Kind (A, B, C) beginnt direkt mit der Arbeit.

(B1/ Unaufmerksamkeit: Punkt 6, K9/S: Verhaltensänderung und K6/S: Art des Symptoms)

VM4: Das Kind kann sich selbst organisieren (z.B. es vergisst nichts, fragt erst, nachdem es selbst überlegt oder studiert hat, arbeitet ausdauernd und spürt, was es zum Lernen braucht, wie etwa Unterstützung, einen ruhigen Platz oder andere Hilfsmittel).

(B1/ Unaufmerksamkeit: Punkt 2 und Punkt 5, K11/H: Leiden am Verhalten und K13/H: Interferenz mit der Entwicklung)

4.4.2 Skalenformat

Das gewählte Skalenformat für diese MA ist die Intervallskala. Ein Merkmal der Intervallskala ist, dass die Abstände zwischen den Skalenabschnitten immer gleich sind. Zusätzlich können Variablen mittels Intervallskala in eine Rangfolge gebracht werden (Sikora, 2015, S. 75).

4.4.3 Kontrollierte Einzelfallforschung (KEF)

Die KEF ist eine Methode der quantitativen Untersuchung. Mittels KEF lassen sich einzelne Personen untersuchen und die Daten auswerten.

Es lassen sich Variablen, für die sich die forschende Person interessiert, bei wenigen Individuen zu mehreren Zeitpunkten in kurzen Abständen messen. Danach werden die Leistungen, welche die Individuen in den Phasen mit und ohne Intervention erreicht haben, verglichen. Zusätzlich können die Ergebnisse aus der KEF Auskunft darüber geben, wie lange eine Förderung braucht, um tatsächlich anzuschlagen, in welcher Phase Fortschritte erzielt werden oder ob es im Verlauf der Intervention eventuell auch Rückschläge gibt (Wilbert & Grünke, 2015, S. 100-101).

Es existieren verschiedene Arten von der KEF. In dieser MA wird ein sogenanntes AB-Design durchgeführt (Wilbert & Grünke, S. 101):

- in der A-Phase werden die Messungen ohne Förderung durchgeführt
- in der B-Phase werden die Messungen mit Förderung durchgeführt

Es wird in der vorliegenden MA mittels der oben beschriebenen, von der Autorin MA/SHP gewählten Forschungsanlage die Wirksamkeit des Achtsamkeitstraining, in Anwendung von Elementen des Lehrmittels Binja Achtsamkeit (Monstein, 2020), in Bezug auf aufmerksames Verhalten, überprüft:

- die unabhängige Variable gilt dem Achtsamkeitstraining
- die abhängige Variable untersucht die Aufmerksamkeit der 3 Fokuskinder während der Stillarbeit im Matheunterricht

Abbildung 1: Untersuchungsdesign (Mischler-Krüsi, 2025)

Die Autorin MA/SHP hat sich für dieses Design entschieden, da andere Designs (z.B. das ABA-Design) im Rahmen der MA erstens zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden und zweitens mit den gesetzten Schulfreien der Volksschule korrelieren würden. Beide Begebenheiten hätten zur Folge, dass die Messungen an Aussagekraft verlieren würden.

4.4.4 Messinstrument: Direkte Verhaltensbeobachtung (DVB)

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird die Wirkungsweise des Achtsamkeitstrainings auf das Aufmerksamkeitsverhalten bei einzelnen Fokuskindern untersucht. Dazu kommt die Methode der DVB zum Einsatz, mit der relevante Verhaltensmerkmale systematisch und unmittelbar erfasst werden. Diese Beobachtungen bilden die Grundlage für die KEF.

Die DVB von Casale et al. (2019) wird, in Kap. 4.4.5, bezogen auf die Untersuchung dieser MA vorgestellt. Die DVB ist ein qualitativ gutes Verfahren, da es das Verhalten der Schülerinnen und Schüler ökonomisch, aber dennoch mit hoher Testgüte zu erfassen vermag (Casale et al., 2019, S. 34). Mit der DVB wird überprüft, ob das zu untersuchende pädagogische Angebot eine Verbesserung im Verhalten gebracht hat.

Um den Erfolg einer Förderung beurteilen zu können, muss das Verhalten während der Förderung mit dem Verhalten in einer Phase ohne Förderung verglichen werden können. Die Phase ohne Förderung wird als Grundratenphase (A-Phase) bezeichnet. Die Phase mit Förderung wird als Interventionsphase (B-Phase) bezeichnet (Casale et al., 2019, S. 54).

Wie:

Die Messung wird mit einer Multiitem-Skala (MI) durchgeführt. Die Erfassung spezifischer Verhaltensmerkmale ist dann besonders hilfreich, wenn wenige, aber dafür sehr spezifische Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schüler das Ziel der Förderung darstellen. Für diese Zwecke wird eine MI-Skala mit drei bis fünf speziellen Verhaltensweisen erstellt. Wichtig ist dabei, dass die Verhaltensweisen konkret formuliert werden.

Die konkreten Verhaltensmerkmale, bezogen auf die diagnostischen Kriterien für Unaufmerksamkeit des ICD-10 (siehe Kap. 2.1.7.1) und auf die spezifischen Kriterien für Verhaltensstörungen gemäss Hillebrand (2018) aus Kap. 2.1.4., sind im Kap. 4.4.1 Operationalisierung genauer beschrieben (Casale et al., 2019, S. 35 - 36).

Wann:

Die Messungen werden im Zeitraum von 9 Wochen zweimal wöchentlich nach dem Mathematikunterricht durchgeführt. Das Setting wird so gewählt, da diese Mathektionen im Teamteaching stattfinden und immer in Form einer auch ruhigen Einzelarbeitsphase, sogenannte Stillarbeitsphase, abläuft. Dies erlaubt eine fundierte Überprüfung der Aufmerksamkeitszeichen der ausgewählten Fokuskindern und gibt der Autorin MA/SHP genügend Zeit, die Skala auszufüllen.

Eine DVB sollte stets möglichst direkt und unmittelbar nach dem Auftreten des Verhaltens vorgenommen werden. Je geringer der Abstand zwischen dem Auftreten des Verhaltens und dem Urteil, desto einfacher und genauer gelingt die Beurteilung (Casale et al., 2019, S. 64).

Wo:

Die Messung findet im Klassenzimmer der Autorin MA/SHP statt.

So kann sie die Forderung einlösen, dass im besten Fall die Beurteilung an dem Ort erfolgt, an dem das Verhalten gezeigt wird, denn Casale et al., 2019 (S. 64) beschreibt, dass es wichtig ist, dass die Durchführung der Beurteilung einen festen Platz in der Situation bekommt und sie so zum Bestandteil der Unterrichtsplanung wird.

Wie oft wird gemessen:

Es werden 18 Messungen innerhalb von 9 Wochen von KW 6 bis KW 14 2025 durchgeführt:

- KW 6, KW 7, KW 8: A-Phase/Grundratenphase (6 Messungen)
- KW 9, KW 10, KW 11, KW 12, KW 13, KW 14: B-Phase/Interventionsphase (12 Messungen)

Die Zeitfenster wurden von der Autorin MA/SHP wie beschrieben angelegt, weil

- die A-Phase zwischen Sport- und Frühlingsferien liegt, somit wird die Messung nicht durch einen Ferienunterbruch verfälscht
- die B-Phase mit der Dauer von 6 Wochen für die Interventionsphase genügend Zeit bietet, um mit den Schüler*innen vertieft in das Thema Achtsamkeit einzutauchen

Zwischen 4 und 20 Messungen pro Grundraten- und Interventionsphase sind für zuverlässige Messungen ausreichend (Casale et al., 2019, S. 65).

Skalenformat:

Die Messung wird mittels Qualitätsskala durchgeführt.

Bei einer Qualitätsskala wird beurteilt, wie sich die qualitative Ausprägung der 4 Verhaltensmerkmale (VM1, VM2, VM3, VM4) während der Stillarbeitsphase zeigt (Casale et al., 2019, S. 70).

Tabelle 5: Qualitätsskala MA, Mischler-Krüsi, 2025

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Trifft nicht zu				trifft teilweise zu				trifft zu		

4.5 Stichprobe

Es werden drei Fokuskinder, Schüler*innen, aus der Kleinklasse Primar Mittelstufe ausgewählt. Die Autorin MA/SHP hat sich für diese Anzahl der Schüler*innen entschieden, da sie es erstens für realistisch einschätzt, über diese Anzahl Kinder den Überblick während der Beobachtung fundiert seriös halten zu können. Zweitens würde immer noch mehr als ein Kind zur Verfügung stehen, falls ein Kind länger ausfallen oder gar wegziehen würde. So bleibt garantiert, dass die Messungen durchzuführen sind.

Die drei Fokuskinder werden in der Folge vorgestellt.

Kind A

Kind A, ein 11-jähriger Junge, besucht die Kleinklasse der Jahrgangsstufe 5. Er zeigt sich als sehr sozial und pflegt zahlreiche Freundschaften in der Klasse. Oft kommuniziert er offen und wirkt aufgeschlossen. In Situationen, in denen er sich unfair behandelt fühlt, reagiert er gelegentlich mit Wut und Aggressionen. In der Freizeit engagiert er sich bei der Jungwacht und spielt draussen gemeinsam mit anderen Kindern.

Am liebsten verbringt er seine Zeit mit Zeichnen oder Basteln. Seine kreativen Werke erhalten häufig viel Zuspruch von Mitschüler*innen sowie von der Lehrperson. Im Sportunterricht beweist er in verschiedenen Disziplinen grosses Geschick. Verluste bei Spielen lösen bei ihm einerseits starke Wut aus, andererseits versetzen sie ihn oft in Traurigkeit.

In der Schule zeigt sich, dass es ihm schwerfällt, ruhig auf dem Stuhl zu sitzen. Häufig steht er auf, bewegt sich oder spielt mit seinem Etui. Wiederholt kommt sein Fokus nicht auf den geforderten Lerngegenstand zustande, vielmehr scheinen seine Gedanken andernorts zu verweilen. Er unterbricht Mitschüler*innen oder die Lehrperson und fällt dadurch ins Wort. Das Warten auf seine Reihenfolge fällt ihm schwer. Ablenkungen durch andere Kinder oder Geräusche beeinflussen seine Konzentration stark. Regelmässig beschreibt er der Lehrperson seine Schwierigkeiten, sich gut zu konzentrieren. Während seiner gesamten Schulzeit – so auch in der aktuellen Klasse – probierten Lehrkräfte verschiedene Massnahmen aus, wie den Platzwechsel oder das Tragen von Kopfhörern. Bis heute erzielten diese Ansätze keinen gewünschten Effekt.

Aufgrund traumatischer Erlebnisse in der frühen Kindheit, ausgelöst durch einen gewalttätigen Vater, nimmt er seit etwa drei Monaten an einer Traumatherapie teil.

Kind B

Kind B, ein 10-jähriges Mädchen, besucht die Kleinklasse der Jahrgangsstufe 4. Sie zeigt sich als fröhlich und kommunikativ. Sowohl in der Schule als auch zu Hause verbringt sie gern Zeit mit Zeichnen und Basteln. In der Freizeit engagiert sie sich im Blauring oder ministriert sonntags in der Kirche.

In der Schule fällt auf, dass sie sich teils nur schwer motivieren kann. Wiederholt richtet sich ihr Fokus auf etwas anderes als den Lerngegenstand. Sie kritzelt Zeichnungen ins Heft, spielt mit ihrem Etui oder widmet sich anderen, nicht gefragten Tätigkeiten, statt sich auf die gestellten Aufgaben zu konzentrieren. Bei herausfordernden Aufgaben im Matheheft blättert sie gelegentlich die Seite um, ohne die Lehrperson um Unterstützung zu bitten. Oft wartet sie einfach ab, bis die Lektion beziehungsweise Aufgabensequenz endet.

Durch andere Kinder lässt sie sich schnell ablenken. In Gesprächen und Klassenrunden platzt sie sehr oft mit einer Antwort heraus, bevor sie dazu aufgefordert wurde.

Kind C

Kind C, ein 10-jähriger Junge, besucht die Kleinklasse der Klassenstufe 4. Er zeigt sich sensibel und liebenswürdig. Gerne verbringt er seine Zeit mit Zeichnen und Basteln und beeindruckt durch sein sportliches Geschick im Turnen. In der Freizeit spielt er oft mit seinem Hund oder trifft sich mit anderen Kindern zum Fussballspielen.

Im Unterricht arbeitet er motiviert und strebt danach, die an ihn gestellten Aufgaben gut und richtig zu lösen. Wenn er die Aufgabe versteht, arbeitet er ausserordentlich fleissig und ausdauernd. Hinweise der Lehrperson auf Fehler entmutigen ihn oder lösen Wut aus. Bei Unklarheiten scheut er sich meist, direkt um Hilfe zu bitten. Stattdessen legt er seinen Kopf auf den Tisch oder reagiert gereizt. Für manche Aufträge braucht er teils viel Zeit, wobei er danach häufig erstaunt ist, wie schnell die Zeit vergangen scheint.

Er kommentiert oft die Erklärungen der Lehrperson und platzt mit Antworten heraus, vermutlich ohne das absichtlich zu tun. Es wirkt, als höre er der Lehrperson nicht immer aufmerksam zu, da er regelmässig unsicher ist, was zu tun ist oder was von ihm verlangt wird.

Im Umgang mit anderen gerät er häufig in Konflikte. Freundschaften aufrecht zu erhalten, fällt ihm schwer. Er reagiert in zwischenmenschlichen Situationen manchmal mit lauter Wut gegenüber anderen Kindern und der Lehrperson. Dabei schreit er laut, verwendet beleidigende Worte und verlässt oft das Klassenzimmer, wobei er die Türe hinter sich zuschlägt.

Laute oder störende Geräusche im Klassenzimmer lenken ihn stark ab. In solchen Situationen meldet er sich regelmässig bei der Lehrperson und schildert, dass ihn die Geräusche beim Lernen behindern.

Vor zwei Jahren diagnostizierte eine Fachperson bei ihm ADHS. Seit Sommer 2024 nimmt er Medikamente ein, die seine Symptome lindern.

4.6 Datenanalyse

4.6.1 Datenauswertung

Die DVB-Daten werden als Verlaufsgraphen visualisiert. Verlaufsdaten werden als Liniendiagramm dargestellt, bei dem die Anzahl der geplanten Messzeitpunkte (18) auf der horizontalen x-Achse und die verwendete Skalenbreite (10 Punkte) auf der vertikalen y-Achse eingetragen (Casale et al., 2019, 76).

Die Autorin MA/SHP wird die DVB-Daten mit einem Verlaufsgraphen mithilfe von Excel darstellen.

Für die Datenauswertung werden die Daten der Grundratenphase mit den Daten der Interventionsphase verglichen. Dazu wird die Autorin den Mittelwert von beiden Phasen berechnen und vergleichen (Casale et al., 2019, S. 81).

4.6.2 Interpretation der Ergebnisse

Die DVB-Daten sollen nach Casale et al. (2019, S. 89 - 90) kontextualisiert werden. Das bedeutet, dass der Verhaltensverlauf der entsprechenden Schüler*innen, mit wichtigen Ereignissen und Veränderungen im Umfeld des Kindes, ergänzt wird. Somit lassen sich sowohl die Wirksamkeit von DVB-Daten überprüfen als auch Hinweise für mögliche Einflussfaktoren finden.

Bei der Interpretation sollen die Verhaltensveränderungen auf die Einflussfaktoren rückgeführt werden. Es existieren 3 Einflussfaktoren: schüler*innenbedingte Faktoren, situationsbedingte Faktoren und beurteiler*innenbedingte Faktoren (Casale et al., 2019, S. 90).

Einflussfaktor 1: Bei den schüler*innenbedingten Faktoren liegt die Ursache für die Verhaltensveränderung bei den Schüler*innen selbst.

Einflussfaktor 2: Bei den situationsbedingten Faktoren entsteht eine Verhaltensveränderung durch äussere Umwelteinflüsse.

Einflussfaktor 3: Bei den beurteiler*innenbedingten Faktoren nimmt die beurteilende Person Einfluss auf die Daten. So kann es sein, dass Veränderungen als Resultat einer selbsterfüllenden Prophezeiung zustande kommen (Casale et al., 2019, S. (91 – 93).

Die Interpretation stützt sich auf den Forschungsstand, bzw. wie erarbeitete Literatur MA, auf die Erfahrung der Achtsamkeitsarbeit mit der Klasse und auf die Resultate der Messung. Die Autorin MA/SHP wird mit den Daten einen wesentlichen Teil dazu leisten, ihre Fragestellung zu beantworten und diese für den Diskussionsteil in der MA zu erläutern.

4.7 Methodenkritik

Casale (2017) hat in einem Artikel die Wirksamkeit der DVB untersucht. Die psychometrische Güte der DVB zeigt moderate bis gute Ergebnisse, weist aber auch einige Herausforderungen auf. Die psychometrische Güte bezeichnet die Messbarkeit von psychologischen Merkmalen M1 – 4.

- Die Beobachtungsgüte schwankt je nach beobachtetem Verhalten (M1)
- Die beurteilenden Personen und die Beobachtungstage können die Messungen beeinflussen (M2)

- Die Beobachtungsgüte steigt in einen akzeptablen Bereich, wenn mindestens fünf Messdaten zu einem Wert zusammengefasst werden (M3)
- Die Befundlage zur psychometrischen Qualität von DVB ist in sich relativ dünn (M4)

Diese Erkenntnisse weisen auf die Notwendigkeit weiterer Forschung und sorgfältige Anwendung hin (Casale, 2017, S. 1).

Ebenfalls wäre es nicht genügend fundiert, die Ergebnisse der DVB in dieser MA zu verallgemeinern. Hierzu müsste die Autorin MA/SHP die vorläufigen Befunde erneut wiederholende Male mit einer grösseren Anzahl Schüler*innen im Format einer Einzelfallstudie ergänzen.

Bei dem hier gewählten AB-Design kann es viele potenzielle Gründe geben, wieso sich die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schülern sonst noch verbessert, nicht ausschliesslich aufgrund des Achtsamkeitstraining (Wilbert & Grünke, 2015, S. 101).

5 Darstellung der Daten und Interpretation

Im folgenden Kapitel werden die Daten der DVB von den 3 Fokuskinder (A, B, C) aufgezeigt. Dabei wird erstens eine visuelle Inspektion vorgenommen, zweitens der Mittelwert berechnet und in der Folge die Daten interpretiert.

Die visuelle Inspektion entspricht einer visuellen Analyse des Verlaufgraphen. Bei dieser Methode wird eine subjektive Einschätzung über den Verhaltensverlauf vorgenommen und die Grundraten- mit der Interventionsphase verglichen (Casale et al., 2019, S. 73).

Mittels Berechnung und Berücksichtigung des Mittelwertes in der visuellen Inspektion können die Daten objektiver interpretiert werden (Casale et al, 2019, S. 74).

Der Mittelwert der Daten entspricht dem Durchschnitt aller Werte in einer Phase. Somit gibt der Mittelwert die durchschnittliche Ausprägung eines Verhaltens in der Grundraten- und Interventionsphase an. Um den Mittelwert zu berechnen werden alle Werte einer Phase aufsummiert und durch die Anzahl Werte dividiert. Dies ermöglicht, dass die Mittelwerte der Grundraten- und Interventionsphase verglichen werden können. Mittels dieses Vergleiches wird eine Aussage darüber getroffen, ob sich ein Verhalten während der Intervention gebessert hat oder nicht. Somit wird interpretiert, ob die Förderung für das Verhaltensmerkmal (VM) des entsprechenden Kindes passend war (Casale et al., 2019, S. 75).

Bei der Interpretation der Daten wird nach möglichen Kontextfaktoren, wie in Kap. 4.6.2 beschrieben, gesucht, welche die Daten ebenfalls beeinflussen können (Casale et al., 2019, S. 90).

Eine 1 auf dem Verlaufgraphen bedeutet, dass das Kind das VM nicht gezeigt hat, 10 bedeutet, dass das Kind das VM dauernd gezeigt hat. Eine Verhaltensverbesserung kann demzufolge dann beobachtet werden, wenn der Wert für die qualitative Ausprägung möglichst hoch ist. Mittels einer roten Linie werden die beiden Mittelwerte für die Grundraten- und die Interventionsphase dargestellt.

Tabelle 6: Bedeutung der Verhaltensmerkmale (Mischler-Krüsi, 2025)

VM1	Das Kind hat die Augen auf den Unterrichtsmittelpunkt gerichtet (z.B. Arbeitsheft).
VM2	Das Kind geht keiner anderen, nicht geforderten, Tätigkeit nach (z.B. Radiergummi spielen, Zeichnung ins Heft kritzeln, spitzen, umherlaufen).
VM3	Das Kind beginnt direkt mit der Arbeit.
VM4	Das Kind kann sich selbst organisieren (z.B. es vergisst nichts, fragt erst, nachdem es selbst überlegt oder studiert hat, arbeitet ausdauernd und spürt, was es zum Lernen braucht, wie etwa Unterstützung, einen ruhigen Platz oder andere Hilfsmittel).

In den folgenden Kapiteln 5.1 – 5.3 werden die Daten der einzelnen Fokus Kinder ausgewertet.

5.1 Daten Kind A

5.1.1 VM1

Abbildung 2: VM1 Kind A (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwerts

Es wurden durchgeführt:

- in der Phase A (Grundratenphase) 6 Messungen (4, 3, 3, 2, 1, 8)
- in der Phase B (Interventionsphase) 12 Messungen (7, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 9, 10)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 3,5, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 7,8.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind A konnte nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings die Augen besser auf den Unterrichtsmittelpunkt richten.

Es wurde nach relevanten Kontextfaktoren gesucht, die einen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Dabei fällt auf, dass Kind A am Schluss der Grundratenphase ein neues Matheheft bekommen hat. Nach eigener Aussage arbeitet Kind A viel lieber im neuen Heft wie im Alten. Es kann vermutet werden, dass dieser Einflussfaktor auf alle 4 Verhaltensmerkmale einen Einfluss hat.

5.1.2 VM2

Abbildung 3: VM2 Kind A (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (5, 5, 2, 2, 1, 9)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (7, 8, 10, 10, 9, 7, 9, 5, 2, 9, 10, 8)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 4, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 7,8.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind A ging nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings weniger nicht geforderten Tätigkeiten nach.

Es wurde kein weiterer nennenswerter Kontextfaktor, ausser dem in Kapitel 5.1.1 erwähnten, gefunden.

5.1.3 VM3

Abbildung 4: VM3 Kind A (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (3, 1, 3, 1, 1, 9)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (10, 10, 9, 10, 10, 4, 10, 10, 2, 10, 10, 10)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 3, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 8,7.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind A konnte nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings besser direkt mit der Arbeit beginnen.

Es wurde nach relevanten Kontextfaktoren gesucht, die einen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Dabei fällt auf, dass das Achtsamkeitstraining ritualisiert, immer vor dem Mathematikunterricht durchgeführt wurde. Dies könnte Kind A den Arbeitsbeginn erleichtert haben, sowie auch das bereits in Kapitel 5.1.1 erwähnte neue Heft.

5.1.4 VM4

Abbildung 5: VM4 Kind A (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (5, 3, 2, 2, 1, 9)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (9, 9, 8, 10, 8, 8, 9, 7, 4, 9, 10, 8)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 3,7, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 8,3.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind A konnte nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings besser sich selbst organisieren.

Bei der Analyse der Kontextfaktoren kommen die gleichen wie in Kapitel 5.1.1 und Kapitel 5.1.3 in Frage.

Kind A meldete der Autorin MA/SHP zurück, dass es gerne am Achtsamkeitstraining teilgenommen habe. Dies bestätigte sich in der Beobachtung. Es nahm rege am Unterricht teil und wirkte ruhiger während der Interventionsphase. Insgesamt deuten die Ergebnisse auf eine nachhaltige Verbesserung seiner Aufmerksamkeit und seines Verhaltens hin.

5.2 Daten Kind B

5.2.1 VM1

Abbildung 6: VM1 Kind B (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (1, 7, 8, 1, 4, 8)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (7, 6, 6, 8, 9, 5, 8, 10, 8, 7, 4, 5)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 4,8, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 7. Somit konnte Kind B in der Interventionsphase die Augen besser auf den Unterrichtsmittelpunkt richten.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind B konnte nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings die Augen besser auf den Unterrichtsmittelpunkt richten.

Es wurde nach relevanten Kontextfaktoren gesucht, die einen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Es kann vermutet werden, dass Kind B ihren Blick besser auf den Unterrichtsmittelpunkt richten konnte, wenn keine andere Ablenkung im Zimmer stattfand.

5.2.2 VM2

Abbildung 7: VM2 Kind B (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (8, 8, 7, 1, 3, 8)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (9, 7, 5, 8, 7, 3, 8, 10, 7, 8, 3, 5)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 5,8, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 6,7.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind B ging nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings weniger nicht geforderten Tätigkeiten nach. Der Unterschied der beiden Phasen ist jedoch sehr gering.

Es wurde nach relevanten Kontextfaktoren gesucht, die einen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Es kann vermutet werden, dass die im Moment geforderte Mathematikaufgabe einen grösseren Einfluss hat, ob Kind B anderen nicht geforderten Tätigkeiten nachgeht. Während der Grundratenphase bearbeitete Kind B Aufgaben zum grossen Einmaleins, wobei sich zeigte, dass es in dieser Ausgangssituation noch Schwierigkeiten hatte, da das kleine Einmaleins noch nicht vollständig automatisiert war. Im Verlauf der Interventionsphase wechselte Kind B zu Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 100'000, die es sicherer beherrschte und daher bevorzugt bearbeitete.

5.2.3 VM3

Abbildung 8: VM3 Kind B (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (10, 10, 8, 1, 10, 7)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (7, 6, 6, 10, 3, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 5)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 7,6, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt ebenfalls 7,6.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf keine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind B konnte nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings nicht besser direkt mit der Arbeit beginnen, es gab aber auch keine Verschlechterung.

Es wurde kein weiterer nennenswerter Kontextfaktor, ausser dem in Kapitel 5.1.1 erwähnten, gefunden.

5.2.4 VM4

Abbildung 9: VM4 Kind B (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (9, 6, 7, 1, 4, 7)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (5, 4, 5, 7, 8, 5, 10, 10, 8, 8, 2, 3)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 5,7, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 6,3.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind B konnte nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings besser sich selbst organisieren. Der Unterschied der beiden Phasen ist jedoch sehr gering.

Es wurde kein weiterer nennenswerter Kontextfaktor, ausser dem in Kapitel 5.1.1 erwähnten, gefunden.

Kind B meldete der Autorin MA/SHP zurück, dass es gerne am Achtsamkeitstraining teilgenommen habe. Dies bestätigte sich in der Beobachtung. Es nahm rege am Unterricht teil.

Trotz des guten Feedbacks von Kind B zum Achtsamkeitstraining scheint es, dass die Wirkung auf das aufmerksame Verhalten noch nicht vollumfänglich ausgeprägt ist und eventuell weitere oder alternative Fördermassnahmen sinnvoll sind oder noch mehr Zeit benötigt wird.

5.3 Daten Kind C

5.3.1 VM1

Abbildung 10: VM1 Kind C (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (10, 10, 5, 7, 1, 7)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (8, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 10, 5)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 6,7, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 7,8.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind C konnte nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings die Augen besser auf den Unterrichtsmittelpunkt richten.

Es wurde nach relevanten Kontextfaktoren gesucht, die einen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Dabei fällt auf, dass Kind C einen Ausreisser in der Grundratenphase aufgrund eines Ereignisses, welches vor der Messung stattfand, hatte. Infolge eines Streites mit einem Mitschüler verweigerte es die Mitarbeit für den restlichen Morgen.

5.3.2 VM2

Abbildung 11: VM2 Kind C (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (9, 10, 2, 7, 1, 5)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (8, 9, 7, 7, 10, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 5)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 5,7, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 7,6.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind C ging nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings weniger nicht geforderten Tätigkeiten nach.

Es wurde kein weiterer nennenswerter Kontextfaktor, ausser dem in Kapitel 5.3.1 erwähnten, gefunden.

5.3.3 VM3

Abbildung 12: VM3 Kind C (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (5, 8, 7, 10, 1, 5)
- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (9, 10, 7, 10, 8, 10, 8, 10, 9, 10, 10, 10)

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 6, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 9,3.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind C konnte nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings besser direkt mit der Arbeit beginnen.

Es wurde kein weiterer nennenswerter Kontextfaktor, ausser dem in Kapitel 5.3.1 erwähnten, gefunden.

5.3.3 VM4

Abbildung 13: VM4 Kind C (Mischler-Krüsi, 2025)

Visuelle Inspektion mit Darstellung des Mittelwertes

Es wurden durchgeführt:

- in der A-Phase (Grundratenphase) 6 Messungen (8, 7, 4, 8, 1, 5)

- in der B-Phase (Interventionsphase) 12 Messungen (8, 9, 9, 7, 8, 10, 10, 8, 7, 7, 10, 5

Der Mittelwert für die Grundratenphase beträgt 5,5, der Mittelwert für die Interventionsphase beträgt 8,2.

Interpretation

Der Mittelwert weist auf eine Verhaltensverbesserung während der Interventionsphase hin. Kind A konnte nach der Durchführung des Achtsamkeitstrainings besser sich selbst organisieren.

Es wurde kein weiterer nennenswerter Kontextfaktor, ausser den in Kapitel 5.3.1 erwähnten, gefunden.

Bei der Beobachtung zeigt Kind C insgesamt kaum Anzeichen für Konzentrationsschwierigkeiten. Die Autorin MA/SHP führt dies auf die Wirkung der ADHS-Medikation zurück.

Zudem geht die Autorin MA/SHP davon aus, dass Kind C insbesondere mit der Kontrolle von Impulsen Schwierigkeiten hat. Der beobachtete Ausreisser in der Grundratenphase lässt sich vermutlich auf ein solches Impulsproblem zurückführen.

Während des Achtsamkeitstrainings war weiterhin erkennbar, dass Kind C im Vergleich zu den anderen Kindern weniger gut entspannen konnte. Es war häufig in Bewegung und hielt die Augen offen. Trotzdem war eine Verbesserung erkennbar.

6 Diskussion

Im folgenden Kapitel wird die Fragestellung dieser MA diskutiert. Um dies möglichst umfänglich zu leisten, bezieht sich die Autorin MA/SHP erst auf die erhobenen Daten, danach auf die erarbeiteten theoretischen Grundlagen und zum Schluss auf ihre Praxiserfahrung. Danach folgt eine kritische Reflexion der vorliegenden Masterarbeit und ein Ausblick für zukünftige Forschung und Praxis.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

«Inwiefern fördert ein regelmässiges Achtsamkeitstraining das Konzentrationsvermögen und die Aufmerksamkeit von Lernenden mit Auswirkungen auf ihr persönliches Verhalten in der Klasse (Kleinklasse Primar Mittelstufe)?»

Die anfangs gestellte Frage der MA kann für deren Beantwortung in thematische Teile strukturiert werden:

- T/1: Stufenbezug Kleinklasse Primar Mittelstufe
- T/2: Förderung durch regelmässiges Achtsamkeitstraining
- T/3: Steigerung des Konzentrationsvermögen und Aufmerksamkeit von Lernenden

- T/4: Auswirkung des regelmässigen Achtsamkeitstraining auf das je persönliche Verhalten der Fokuskinder (A, B, C) in der Klasse.

6.1.1 Datenbezug

Die in Kapitel 5 gewonnenen Daten bieten eine wichtige Grundlage zur Beurteilung der Fragestellung. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Gültigkeit der Ergebnisse durch mehrere Faktoren, welche im Projekt sichtbar wurden, eingeschränkt sein kann (siehe Kap. 4 und Kap. 5):

- **Kleine Stichprobengrösse:** drei Fokuskinder wurden untersucht, was die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse limitiert
- **Nicht-randomisierte Auswahl:** quasi-experimentelles Design ohne zufällige Zuordnung, mögliche Verzerrungen
- **Kontextuelle Einflussfaktoren bei Kindern:**
 - neue Materialien (z. B. neues Matheheft bei Kind A) könnten die Aufmerksamkeit unabhängig von der Intervention beeinflussen
 - Veränderungen oder Störungen im sozialen Umfeld (z. B. Streit bei Kind C vor Messung)
- **Individuelle Unterschiede der Kinder:**
 - unterschiedliche Diagnosen (ADHS mit Medikation bei Kind C, Traumatherapie bei Kind A)
 - verschiedene Ausprägungen von Verhaltens- und Aufmerksamkeitsproblemen
- **Situationsbedingte Faktoren:** Ablenkungen im Klassenzimmer, Art der Mathematikaufgabe, Tagesform der SuS
- **Einfluss der beobachtenden Person:** Möglichkeit von Verzerrungen durch subjektive Einschätzungen (z. B. selbsterfüllende Prophezeiung)
- **Begrenzte Dauer der Intervention:** sechs Wochen, evtl. zu kurz für umfassende nachhaltige Veränderungen
- **Fehlende Kontrollgruppe:** keine Kontrollgruppe zum Vergleich, daher Einfluss anderer Faktoren schwer auszuschliessen
- **Messinstrument Einschränkungen:**
 - direkte Verhaltensbeobachtung (DVB) ist zwar ökonomisch und valide, aber mit gewissen methodischen Herausforderungen
 - psychometrische Güte der DVB ist moderat, variiert je nach Verhalten und Beobachtungsbedingungen

Überlegungen zu T/1: Stufenbezug Kleinklasse Primar Mittelstufe

In den Daten werden keine Details zum Stufenbezug herausgearbeitet.

Überlegungen zu T/2: Förderung durch regelmässiges Achtsamkeitstraining

In den Daten zu den Verhaltensmerkmalen der Fokuskinder A, B, C können Mittelwertsteigerungen durch das regelmässige Achtsamkeitstraining sichtbar gemacht werden. In Form einer Tabelle werden die Resultate zusammengeführt.

Tabelle 7: Übersicht Mittelwertsteigerung Kind A, B, C (Mischler-Krüsi, 2025)

Kind A			
VM1	VM2	VM3	VM4
T2/T3 und in der Folge T4	T2/T3 und in der Folge T4	T2/T3 und in der Folge T4	T2/T3 und in der Folge T4
Mittelwertsteigerung: 3.5 → 7.8	4 → 7.8	3 → 8.7	3.7 → 8.3
Kind B			
VM1	VM2	VM3	VM4
T2/T3 und in der Folge T4	T2/T3 und in der Folge T4	T2/T3 und in der Folge T4	T2/T3 und in der Folge T4
Mittelwertsteigerung: 4.8 → 7	5.8 → 6.7	7.6 → 7.6	5.7 → 6.3
Kind C			
VM1	VM2	VM3	VM4
T2/T3 und in der Folge T4	T2/T3 und in der Folge T4	T2/T3 und in der Folge T4	T2/T3 und in der Folge T4
Mittelwertsteigerung: 6.7 → 7.8	5.7 → 7.6	6 → 9.3	5.5 → 8.2

Überlegungen zu T/3: Steigerung des Konzentrationsvermögens und der Aufmerksamkeit von Lernenden

Die obenstehende Tabelle kann 1:1 auch für T 3 übernommen werden.

Überlegungen zu T/4: Auswirkung des regelmässigen Achtsamkeitstraining auf das jeweils persönliche Verhalten der Fokuskinder (A, B, C) in der Klasse.

Die vergleichende Analyse der Verhaltensmessungen vor und nach der Intervention, sowohl bei Kind A, B als auch C, zeigt in den meisten Fällen eine positive Tendenz, was durch die Mittelwertvergleiche in den Kap. 5.3.1 bis 5.3.3 belegt wird. Auf Schwankungen könnte näher eingegangen werden, wird aber in dieser MA nicht gemacht. Aus den Daten werden die einzelnen Auswirkungen nicht im Detail erfasst.

Fazit Datenbezug

Die Daten liefern erste empirische Hinweise, die auf einen positiven Zusammenhang zwischen Achtsamkeitstraining und Aufmerksamkeitsverhalten und dadurch zu einem integrativeren Verhalten hindeuten.

Die Daten beziehen sich nur auf die Grundraten- und Interventionsphase. Es gibt keine Aussage, wie die Verhaltensmerkmale danach ausgeprägt sind.

6.1.2 Theoriebezug

Die Ergebnisse der Datenauswertung (Kap. 5) zeigen insgesamt eine Verbesserung des Konzentrationsvermögens und der Aufmerksamkeit bei den drei Fokuskindern während der Interventionsphase mit dem Achtsamkeitstraining. Diese Verbesserungen lassen sich durch die theoretischen Grundlagen in Kapitel 2 fundiert erklären. In der Theorie wurden die Themenfelder Verhalten, Gesundheit und Achtsamkeit vertieft und dabei auch die Fenster zur Praxis gelegt.

Es wird ein Versuch unternommen die 3 Themenfelder sowie die aufgeführten thematischen Teile (T1 – T4) in mögliche Verbindung zu bringen. Um den Rahmen dabei nicht zu sprengen und nicht das Kapitel 2 Theorie zu wiederholen, wird pro Teilthema eine Textmenge je nicht überschritten, daher auch dem Vollständigkeitsanspruch nicht vollends Rechnung getragen.

Überlegungen zu T/1: Stufenbezug Kleinklasse Primar Mittelstufe

- **Themenfeld Verhalten**

Kap. 2.1 zeigt auf, dass das Verhalten der Kinder typische Auffälligkeiten wie Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme sowie externalisierende und internalisierende Störungen aufweisen kann. Diese Verhaltensformen sind alters- und entwicklungsbedingt.

- **Themenfeld Gesundheit**

Kap. 2.2 geht darauf ein, dass für Kinder im Schulalter in einer Entwicklungsphase sind, in welcher emotionale Kompetenz, Metakognition und Resilienz an Bedeutung für das Wohlbefinden und die Gesundheitsförderung gewinnt.

- **Themenfeld Achtsamkeit**

Das Binja-Achtsamkeitstraining wurde speziell für Primarschulkinder der Stufen 1 bis 6 entwickelt und ist für die Kleinklasse Primar Mittelstufe (4. und 5. Klasse) von der Autorin MA/SHP angepasst worden (siehe Kap. 3).

Überlegungen zu T/2: Förderung durch regelmässiges Achtsamkeitstraining

a) Themenfeld Verhalten

Regelmässiges Achtsamkeitstraining fördert gezielt die Selbstwahrnehmung und emotionale Regulation von Kindern, was zentrale Herausforderungen bei Verhaltensstörungen sind (siehe Kap. 2.1). Durch achtsamkeitsbasierte Übungen lernen Kinder, ihre Impulse besser zu kontrollieren und

ihre Aufmerksamkeit zu steuern, was zur Verbesserung von Verhalten und sozialer Kompetenz beiträgt.

b) Themenfeld Gesundheit

Regelmässige Förderung durch Achtsamkeit unterstützt die ganzheitliche Gesundheit von Kindern, indem sie psychosoziale Kompetenzen, Resilienz und die Fähigkeit zur Stressbewältigung stärkt (siehe Kap. 2.2)

c) Themenfeld Achtsamkeit

In der Theorie verbinden sich die drei Themenfelder in der praktizierenden Praxis von Achtsamkeit Kap. 2.3 verbindet diese Fähigkeiten direkt mit den Zielen der Achtsamkeitspraxis. Die dort vorgestellten Modelle (zum Beispiel MBSR nach Kabat-Zinn) und Studien zeigen, dass Achtsamkeit regelmässig geübt werden muss, damit die bewusste Steuerung von Aufmerksamkeit und Verhalten verbessert wird. Die wissenschaftlichen Ergebnisse weisen darauf hin, dass Achtsamkeitsübungen nicht nur helfen, Stress zu reduzieren, sondern auch positive Wirkungen auf Selbstregulation, kognitive Flexibilität und soziale Fähigkeiten haben können. Eigenschaften, die sowohl das individuelle Verhalten als auch das Klassenklima beeinflussen.

Überlegungen zu T/3: Steigerung des Konzentrationsvermögen und Aufmerksamkeit von Lernenden

a) Themenfeld Verhalten

Einerseits verdeutlicht das Kap. 2.1, wie eng Verhaltensprobleme, insbesondere im Bereich der Aufmerksamkeit und Impulskontrolle, mit schulischer Entwicklung und sozialer Integration verknüpft sind. Im Kontext der ADHS (Kap. 2.1.5) werden grundlegende Symptome wie Unaufmerksamkeit und Impulsivität als zentrale Hindernisse für konzentriertes Arbeiten und angemessenes Verhalten benannt. Gerade diese Bereiche standen im Fokus der empirischen Untersuchung.

b) Themenfeld Gesundheit

Die Bedeutung von Stress und Traumata als störende Einflüsse auf Aufmerksamkeit und Verhalten wird in Kap. 2.1.4 erläutert. Hier liefert das Achtsamkeitstraining durch die Förderung von Entspannung und Selbstregulation einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Verhaltens.

Neben der erkenntnistheoretischen Betrachtung des Verhaltens hebt Kap. 2.2 die wichtige Rolle emotionaler und metakognitiver Fähigkeiten für gesundes Lernen und eine nachhaltige Entwicklung hervor. Es wird gezeigt, dass Emotionsregulation und Selbststeuerung entscheidend für eine gute Aufmerksamkeit und Konzentration im Schulalltag sind. Ausserdem zeigen sich positive Effekte von gezielten Massnahmen wie Selbstinstruktionstraining und Entspannungsübungen, die dabei helfen, die Aufmerksamkeitssteuerung zu verbessern. Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch im Aufbau des Achtsamkeitstrainings wider.

c) Themenfeld Achtsamkeit

Dito: Ausserdem zeigen sich positive Effekte von gezielten Massnahmen wie Selbstinstruktionstraining und Entspannungsübungen, die dabei helfen, die Aufmerksamkeitssteuerung zu verbessern. Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch im Aufbau des Achtsamkeitstrainings wider.

Überlegungen zu T/4: Auswirkung des regelmässigen Achtsamkeitstraining auf das jeweils persönliche Verhalten der Fokuskinder (A, B, C) in der Klasse.

Hier bezieht sich die Autorin MA/SHP auf Überlegungen zu T2. Der Grund liegt darin, dass im Theoriebezug keine zusätzlichen Informationen für die einzelnen Fokuskinder vorliegen.

Fazit Theoriebezug

Zusammengefasst hebt die Theorie aus Kap. 2 hervor, dass Achtsamkeitstrainings als Förderung von Konzentration und Aufmerksamkeit geeignet sind.

5.1.3 Praxisbezug

Die praktische Umsetzung des Projekts «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention» im Rahmen dieser MA ermöglichte wertvolle Einblicke in die Wirkung eines regelmässigen Achtsamkeitstrainings auf das Konzentrationsvermögen und das Aufmerksamkeitsverhalten von Schülerinnen und Schülern aus der Kleinklasse Primar Mittelstufe.

Überlegungen zu T/1: Stufenbezug Kleinklasse Primar Mittelstufe

Die Kinder der Kleinklasse Primar Mittelstufe zeigten sich offen und wurden aktiv in das Praxisprojekt «Binja-Achtsamkeitstraining als Intervention» eingebunden, was durch die altersgerechte Anpassung und Vermittlung des Achtsamkeitstrainings mit dem Lehrmittel Binja Achtsamkeit ermöglicht wurde (siehe Kap. 3).

Überlegungen zu T/2: T/2: Förderung durch regelmässiges Achtsamkeitstraining

a) Themenfeld Verhalten

Kap. 2.1 beschreibt Verhaltensstörungen als vielschichtige Problematik, die biologisch, psychisch und sozial bedingt sein kann (Kap. 2.1.5). Insbesondere Stress und eingeschränkte Selbstregulation werden als zentrale Faktoren hervorgehoben (Kap. 2.1.4).

In der Praxis zeigte sich, dass das regelmässige Achtsamkeitstraining mit dem Unterrichtsansatz vom Lehrmittel Binja Achtsamkeit gezielt die Selbstregulation und Stressreduktion der Lernenden fördern kann. Einige SuS konnten durch die achtsamkeitsbasierten Übungen ihre Aufmerksamkeit verbessern oder auch impulsives Verhalten verringern, was den theoretischen Annahmen zur Verhaltenssteuerung entspricht.

d) Themenfeld Gesundheit

Das Kap. 2.2 zur Gesundheit beschreibt, dass regelmässiges Achtsamkeitstraining die emotionale Kompetenz, Resilienz und Stressbewältigung fördert und somit die psychische Gesundheit stärkt.

Theoretisch wird die Förderung von Aufmerksamkeitsregulation und emotionaler Selbststeuerung als zentral für das Wohlbefinden betrachtet.

In der Praxis zeigte sich, dass diese Förderung durch regelmässiges Achtsamkeitstraining im Schulalltag umsetzbar ist und sich positiv auf die Gesundheit der SuS auswirkt. Die Autorin MA/SHP konnte während der Praxisumsetzung beobachten, wie die achtsamkeitsbasierten Übungen die Selbstregulation stärkten und Stress reduzierten, was den im Kapitel beschriebenen gesundheitsfördernden Effekten entspricht.

e) Themenfeld Achtsamkeit

Das Kap. 2.3 beschreibt Achtsamkeit als bewusste, nicht wertende Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt, die durch regelmässiges Training gestärkt wird. Die Praxis der Achtsamkeit zeigt positive Effekte auf Stressreduktion, Emotionsregulation und Selbststeuerung.

In der Praxis konnte das Binja-Achtsamkeitstraining, diese theoretischen Ansätze umsetzen. Durch regelmässige Übungen wie achtsames Atmen und Körperwahrnehmung trainierten die SuS ihre Konzentration, Impulskontrolle und ihr Wohlbefinden, was den theoretischen Annahmen in 2.3 entspricht.

Überlegungen zu T/3: Steigerung des Konzentrationsvermögen und der Aufmerksamkeit von Lernenden

a) Themenfeld Verhalten

Die regelmässige Durchführung der Achtsamkeitsübungen (siehe Kap. 3) schuf ein Ritual, das den Kindern half, sich besser auf den Unterricht zu fokussieren. Die empirischen Ergebnisse der direkten Verhaltensbeobachtung (siehe Kap. 5) zeigen für die drei Fokuskinder Verbesserungen während der Interventionsphase.

b) Themenfeld Gesundheit

Das regelmässige Üben und Leiten der Achtsamkeitsübungen stärkte nicht nur die Lernenden, sondern auch die Stressbewältigung und Gelassenheit der Autorin MA/SHP im Schulalltag. Ebenfalls halfen ihre eigenen Achtsamkeitserfahrungen bei der Umsetzung des Achtsamkeitstrainings mit der Klasse.

c) Themenfeld Achtsamkeit

In der Praxis zeigte sich, dass durch das Ritual des wiederholten Achtsamkeitstrainings, wie z.B. mit dem Lehrmittel Binja Achtsamkeit, das Konzentrationsvermögen und die Aufmerksamkeit der Lernenden signifikant gesteigert werden können. Die Autorin MA/SHP konnte beobachten, wie die regelmässige Durchführung Vertrauen schaffte und eine natürliche Haltung zu den Übungen förderte.

Überlegungen zu T/4: Auswirkung des regelmässigen Achtsamkeitstraining auf das jeweils persönliche Verhalten der Fokuskinder (A, B, C) in der Klasse.

Hier bezieht sich die Autorin MA/SHP auf Überlegungen zu T/2. Der Grund liegt darin, dass im Praxisbezug keine zusätzlichen Informationen für die einzelnen Fokuskinder vorliegen.

Fazit Praxisbezug

Die Praxis bestätigt, dass durch das ritualisierte Üben der Achtsamkeitstrainings ein stabiler Rahmen entsteht, der die Konzentration und Aufmerksamkeit der SuS verbessern kann.

6.2 kritische Reflexion und Ausblick

Die vorliegende Masterarbeit hat aufgezeigt, dass ein regelmässiges Achtsamkeitstraining in der Kleinklasse der Mittelstufe die Aufmerksamkeit und das Konzentrationsvermögen der SuS positiv beeinflussen kann. Die praktische Umsetzung und die durch die Autorin MA/SHP beobachteten Verhaltensänderungen bei den drei Fokuskindern bestätigen theoretische Annahmen zu Selbstregulation, Stressreduktion und Aufmerksamkeit. Dennoch sind einige Einschränkungen kritisch zu reflektieren:

Die geringe Stichprobengrösse von nur drei Kindern schränkt die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Lerngruppen stark ein. Das quasi-experimentelle Design ohne Kontrollgruppe lässt die Möglichkeit offen, dass externe Faktoren die Veränderungen mitbedingt haben könnten. Zudem war der Zeitraum der Intervention mit sechs Wochen möglicherweise zu kurz, um nachhaltige Verhaltensänderungen beurteilen zu können.

Für zukünftige Forschung wäre es sinnvoll, die Fragestellung zu präzisieren, um genauere Wirkungszusammenhänge von Achtsamkeitstrainings auf verschiedene Verhaltens- und Aufmerksamkeitsdimensionen zu untersuchen. Eine grössere Stichprobe und eine längere Intervention mit Kontrollgruppen wären methodisch sinnvoll, um verlässlichere Aussagen treffen zu können.

Bezüglich der beruflichen Praxis zeigt die MA, dass Achtsamkeitstrainings als Ritual und fester Bestandteil des Schulalltags gut umgesetzt werden können und die Gesundheit der Lernenden stärken können. Für eine nächste Achtsamkeitsschulung in Form eines Folgeprojekts der Autorin MA/SHP sollte stärker auf individuelle Bedürfnisse der SuS eingegangen werden, etwa durch variierende Übungsformate (z. B. Liegen statt Sitzen) und die Berücksichtigung von sensorischen Empfindlichkeiten (z.B. Geräusche, Raumtemperatur und Licht). Ebenfalls sollte die durchführende Person sich darauf einstellen, dass die Übungen teils starke Emotionen bei den SuS auslösen können und dass die Lernenden danach Zeit brauchen, diese einzuordnen. Auch die Anpassung der eingesetzten Materialien hinsichtlich der Sprachverständlichkeit (z. B. Liedtexte) ist empfehlenswert. Die Autorin MA/SHP konnte beobachten, dass den Lernenden vor allem Lerneinheiten, bei denen sie handelnde Aufgaben wie kneten oder zeichnen bearbeiten konnten, am besten gefielen. Deshalb sollten bei einer anschliessenden Achtsamkeitsschulung häufiger Aufgaben in diesem Format miteinfließen.

Als Schlussgedanke wird nochmals die Fragestellung MA erwähnt:

«Inwiefern fördert ein regelmässiges Achtsamkeitstraining das Konzentrationsvermögen und die Aufmerksamkeit von Lernenden mit Auswirkungen auf ihr persönliches Verhalten in der Klasse (Kleinklasse Primar Mittelstufe)?»

Die Fragestellung kann, mit einem quasi-experimentellen Design, mit vorläufigen Ja beantwortet werden, was bedeutet:

- a) die Datenauswertung detaillierte Resultate beschreibt, die diesen Mehrwert, die sogenannte Aufmerksamkeitssteigerung durch ein Achtsamkeitstraining belegen
- b) die Erkenntnisse der Autorin MA/SHP, welche sie durch den Prozess der MA erarbeiten konnte, zeigen insgesamt das Potenzial, Achtsamkeitstrainings in Primarschulklassen auf der Mittelstufe zu integrieren. (Für eine Etablierung als evidenzbasierte Methode sind jedoch weitere empirisch fundierte Untersuchungen notwendig.)
- c) die Art der Lernaufgaben des Matheunterrichts konnten in der Auswertung nicht berücksichtigt werden

7. Literaturverzeichnis

- Bauer, J. (2015). *Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens*. (7. Aufl.). München: Karl Blessing Verlag
- Born, M., & Oehler, M. (2019). *Allgemeine Tipps zum Lernen mit ADHS-Kindern*. HFH Zürich.
- Cairncross, M. & Miller, C. J. (2020). *The effectiveness of mindfulness-based therapies for ADHD: A meta-analytic review*. Journal of Attention Disorders
- Casale, G. (2017). „Nützt es was oder nützt es nichts?“ – *Direct Behavior Rating (DBR) als diagnostische Methode zur zeitnahen Überprüfung des Fördererfolgs bei unterrichtlichem Schülerinnen- und Schülerverhalten*. Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), 1
- Casale, G., Huber, C., Hennemann, T. und Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule*. Ernst Reinhardt Verlag München
- Dauber, H., & Döring-Seipel, E. (2010). *Wie Lehrer gesund bleiben - Empirische Ergebnisse zur Salutogenese im Lehrberuf*. Universität Kassel
- Hasselhorn, M. & Mähler, C. (2021). *Inklusionsherausforderungen in Kindertageseinrichtungen und Schule: Eine Einführung*. In C. Mähler & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Inklusion. Chancen und Herausforderungen* (S. 1-10). Hogrefe
- Hillebrand, C. (2024). *Einführung in die Pädagogik von Verhaltensstörungen* (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag
- Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). *The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes*. Review of Educational Research, 79(1), 491-525
- Kabat-Zinn, J. (2019). *Gesund durch Meditation. Das grosse Buch der Selbstheilung mit MBSR*. München: Knaur Verlag
- Kaltwasser, V. (2009). *Achtsamkeit in der Schule*. Frankfurt: Beltz Verlag. Weinheim und Basel
- Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). *Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis*. Journal of Psychosomatic Research, 78(6), 519-528
- Klinkhammer, J., Voltmer, K. und von Salisch, M. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen*. (2. Aufl.) Stuttgart: Kohlhammer
- Knigge, M. (2015) *Arten von Forschungsdesigns und Untersuchungsplänen*. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 57 – 67). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

- Koch, K. (2015) *Kopf oder Zahl – Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess*. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 41 – 48). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
- Lauth, G. W., & Schlottke, P. F. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (6. Aufl.). Beltz
- Levine, P. A. (2014). *Verwundete Kinderseelen heilen*. Kösel-Verlag
- Linderkamp, F. (2008). *Selbstinstruktionstraining*. In M. Fingerle & S. Ellinger (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderprogramme im Vergleich: Orientierungshilfen für die Praxis* (S. 85-98). Kohlhammer
- Monstein, R. (2020). *Binja Achtsamkeit. Unterrichtsreihe für die 1. bis 6. Klasse zum Bilderbuch Binja*. Schwellbrunn: Edition Punktuell
- Monstein, R. (2022). *Binja. Achtsame Reise durch die Welt der Gefühle*. (4. Aufl.). Schwellbrunn: Edition Punktuell
- Moor, L (2022). *Leitfaden Masterarbeit*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen* (8. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer
- Preisig, D. (2022). *Mindfulness in school and implementation quality. Masterarbeit*. Universität Bern.
- Robert Koch-Institut (Hrsg.) (2007). *Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheits surveys (KiGGS)*. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 50(5/6). Springer Medizin Verlag
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. (2. Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag
- Sedlmeier, P., Eberth, J., Schwarz, M., Zimmermann, D., Haarig, F., Jaeger, S., & Kunze, S. (2016). *The psychological effects of meditation: A meta-analysis*. *Psychological Bulletin*, 142(5), 1234-1270
- Siegel, D. J. (2007). *Das achtsame Gehirn*. Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag
- Sikora, S. (2015) *Messinstrumente*. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 76 – 80). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
- Sikora, S. (2015) *Operationalisierung*. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 68 – 75). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
- Steinhausen, H.-C. (2010). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie* (7. Aufl.). Urban & Fischer
- Stümpfig-Rüdiger, T. (2022). *Jin Shin Jyutsu. Heilströmen für Resilienz und Lebensfreude*. Darmstadt: Schirner Verlag

- UNHCR Österreich. (2020). *Flucht und Trauma im Kontext Schule: Handbuch für Pädagoginnen** (5. Aufl.). Wien: UNHCR Österreich
- Vogel, D. & Frischknecht-Tobler, U. (Hrsg.). (2019). *Achtsamkeit in der Schule und Bildung*. (1. Aufl.). Luzern: HEP der Bildungsverlag
- Vögeli, R. (2022). *Achtsamkeit in der Primarschule. Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung fördern*. Masterarbeit. Universität Bern
- Werner, E. E., & Smith, R. S. (1982). *Vulnerable but invincible: A longitudinal study of resilient children and youth*. McGraw-Hill
- Wilbert, J. & Grünke, M. (2015) *Kontrollierte Einzelfallforschung*. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 100 – 105). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
- World Health Organization. (1992). *The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines*. Geneva: World Health Organization
- Zenner, C., Herrleben-Kurz, S., & Walach, H. (2014). *Mindfulness-based interventions in schools - a systematic review and meta-analysis*. *Frontiers in Psychology*, 5, 603

Nutzung von KI-Tools

KI-Instrument	Verwendung
Perplexity https://www.perplexity.ai	Unterstützung bei der Korrektur, Verbesserung von Textpassagen und für die Suche von Originalquellen
PaperCheck https://papercheck.ai/	Feedback zu Rechtschreibfehler

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifizierung von Verhaltensstörungen	10
Tabelle 2: Resilienzforschung	20
Tabelle 3: Bereiche des Binja-Achtsamkeitstrainings	30
Tabelle 4 Übersicht Projektwochen und Lerneinheiten	32
Tabelle 5: Qualitätsskala MA	48
Tabelle 6: Bedeutung der Verhaltensmerkmale	52
Tabelle 7: Übersicht Mittelwertsteigerung Kind A, B, C	63

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Untersuchungsdesign	46
Abbildung 2: VM1 Kind A.....	52
Abbildung 3: VM2 Kind A.....	53
Abbildung 4: VM3 Kind A.....	54
Abbildung 5: VM4 Kind A.....	54
Abbildung 6: VM1 Kind B.....	55
Abbildung 7: VM2 Kind B.....	56
Abbildung 8: VM3 Kind B.....	57
Abbildung 9: VM4 Kind B.....	57
Abbildung 10: VM1 Kind C	58
Abbildung 11: VM2 Kind C.....	59
Abbildung 12: VM3 Kind C	60
Abbildung 13: VM4 Kind C	60

10. Anhang

Elterninformation:

Liebe Eltern

In den nächsten Wochen bis zu den Frühlingsferien werden wir in der Klasse das Thema Achtsamkeit haben. Achtsamkeit hilft den Kindern sich besser in der Schule konzentrieren zu können. Wir werden dazu verschiedene Übungen durchführen, welche ihnen helfen sollen, sich zu entspannen und die Gedanken zu ordnen. Es wird niemand gezwungen, an den Übungen teilzunehmen.

Ich habe mir dieses Thema im Rahmen meiner Masterarbeit erarbeitet.

Freundliche Grüsse

Nadja Mischler-Krüsi

Messblatt

Grundratenphase / Interventionsphase

Kind:

Datum:

Messung: / 18

VM1: Das Kind hat die Augen auf den Unterrichtsmittelpunkt (z.B. Arbeitsheft) gerichtet.

.....
.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Trifft nicht zu

trifft teilweise zu

trifft zu

VM2: Das Kind (1, 2, 3) geht keiner anderen nicht geforderten Tätigkeit nach. (Radiergummi spielen, Zeichnung ins Heft kritzeln, spitzen, umherlaufen, ...)

.....
.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Trifft nicht zu

trifft teilweise zu

trifft zu

VM3: Das Kind (1, 2, 3) beginnt direkt mit der Arbeit.

.....
.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Trifft nicht zu

trifft teilweise zu

trifft zu

VM4: Das Kind (1, 2, 3) kann sich selbst organisieren (vergisst nichts, fragt nicht, bevor er/sie selbst studiert hat, arbeitet ausdauernd, spürt, was es zum Lernen braucht, z.B. Unterstützung, ruhiger Platz, ...).

.....
.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Trifft nicht zu

trifft teilweise zu

trifft zu

Beobachtungs- und Nachbereitungsblatt

Datum:

Beobachtungen der 3 Fokuskinder während der Achtsamkeitslektion:

➔ Sätze aufgreifen

.....
.....
.....
.....

Notizen während Praxis: Warum ist die Lektion so gestaltet? Hat es gut funktioniert?

.....
.....
.....

Raubilder?

Nachbereitung: Was muss bei der nächsten Lektion geändert werden?

.....
.....
.....